

BULLETIN SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC

ROČNÍK 27
ČÍSLO 4/2019

Slovenská
asociácia
knižníc

OBSAH / TABLE OF CONTENTS

Monika Lobodášová: Úvodník / Editorial /3

ČLÁNKY / MAIN ARTICLES

Jakub Fázik: Informačná gramotnosť v kontexte sekundárneho vzdelávania / Information literacy in the context of secondary education /5

Kamila Fircáková: Významné jubileum Univerzitetnej knižnice v Bratislave / Important anniversary of The University Library in Bratislava /13

Kamila Prextová: Poznáme knižné blogerky? / Do we know books bloggers? /20

Norbert Végh: Mobilná aplikácia SKN – Corvus / Mobile application SKN - Corvus /30

Naša anketa: Pohľad na profesiu knihovníka / Our Survey: A Look on the Librarian

Ludmila Čelková: Knihy mi otvorili nový svet / Books opened the new world to me /32

Veronika Šikulová: Som knihovníčka! / I am a librarian! /35

INFORMÁCIE / INFORMATION

Danka Molčanová: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou - najlepšia knižnica roka 2018 / Hornozemplinska Library in Vranov nad Topľou – the best library of the year 2018 /38

VKJB: Asociácia inštitúcií vzdelávania SR ocenila Verejnú knižnicu Jána Bocatia / The Association of Adult Education Institutions gave award to the Ján Bocatius Public Library /40

Ludmila Čelková: Spomienkové stretnutie / Memorial meeting /41

Soňa Kostrábová: Knižnica Jána Bocatia je slovenská rekordmanka / Ján Bocatius Public Library is a Slovak record holder /43

Božena Blaháčová: Knihy sa prihovárajú nášmu srdcu. Hovoríme o inakosti / Books speak to our heart. Let's talk about otherness /45

Soňa Šóky: Projekt Knižnica ako lusk II. / Project The Nice Library II. /46

- Anna Kuricová: V Knižnici Mateja Hrebendu sa hráme Literárne pexeso Gemer-Malohont / We play literary memory game Gemer-Malohont in Matej Hrebenda Library* /48
- Eva Matušovičová: Ako zvládnuť konfliktnú situáciu / How to handle a conflict situation* /49
- Eleonóra Janšová: Knižničný inštitút Slovenskej národnej knižnice v Martine pripravil a zrealizoval podujatia celoslovenského významu / Library Institute of the Slovak National Library in Martin has prepared and realized events of slovakwide importance* /51
- Tamara Zajacová: 6. knižnícky barcamp: Nebuď na vážkach / 6th Library Barcamp: Do Not balance* /54
- Matej Hudáček: Reorganizácia stavania knižničného fondu v študovni Univerzitetnej knižnici TUKE / Reorganization of library collection building in the study room of the University Library of Technical University of Košice* /58
- Memorandum o spolupráci medzi SAK a SSKK / Memorandum of cooperation between Slovak Library Association and Slovak Librarians and Libraries Association* /63

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA / INTERNATIONAL COOPERATION

- Ondrej Látka: Interaktívna výstava Generation Code / Interactive Exhibition Generation Code* /66
- Daniela Džuganová: Knižovny súčasnosti 2019 navštívili aj zástupcovia Slovenskej asociácie knižníc / Representatives of Slovak Library Association visited conference Knižovny súčasnosti 2019* /70

Ako ten čas letí! Opäť tu máme koniec roka, opäť bilancujeme našu činnosť, čo sa nám podarilo, čo ešte treba doladiť. Pripomíname si tiež rôzne významné výročia. Minulý rok sme si pripomenuli významné dejinné osmičkové výročia. V závere tohtoročného deviatkového roku si pripomíname okrúhle výročie Nežnej revolúcie. V júli sme si pripomenuli prijatie zákona o verejných knižniciach obecných. Knižničný zákon č. 430/1919 Sb. zohral kľúčovú úlohu v rozvoji československého knihovníctva, keďže ukladal povinnosť zriadiť knižnicu v každej obci. Ďalším zákonom, ktorý formoval verejné knižnice, bol Zákon o jednotnej sústave knižníc č. 53/1959 Zb. Vztahoval sa na všetky druhy a typy knižníc a upravoval budovanie národnej knižničnej siete.

Nežnou revolúciou sa uzatvorila jedna etapa vo vývoji československého knihovníctva a otvorila sa nová etapa vývoja slovenského knihovníctva. Knižnice sa postupne popri rodine, škole a zamestnaní, stali akýmsi pomyselným tretím miestom v živote človeka. Miestom, ktoré ide s dobou, miestom kde majú zelenú nové trendy, miestom, kde sa využívajú nové moderné technológie, poskytujú sa množstvo rôznorodých informačných zdrojov. Knižnice pohotovo reagujú na požiadavky svojich používateľov. Akademické a vedecké knižnice sú o krok vpred pred verejnými

knižnicami, ale my verejné knižnice máme aspoň motiváciu, aby sme nezaostávali a boli plnohodnotnými knižnicami pre širokú laickú i odbornú verejnosť.

Keď si spomeniem, ako sme v našej knižnici v roku 1991 kúpili prvý počítač, bolo to ako z hororového filmu. Ponúkali sme sa s kolegyňou, kto a kedy bude na počítači pracovať. Dnes, s odstupom rokov, si neviem prácu v knižnici bez počítačov, nových technológií a služieb ani predstaviť. My, knihovníci, sme národ učenlivý. Celoživotné vzdelávanie nie je pre nás veličina neznáma, ovládať také zariadenia ako sú samoobslužné návratové automaty kníh, či zariadenia self-check a učiť ich ovládať aj iných, je pre nás hračkou. Nie vždy dosahujeme technickú úroveň zahraničných knižníc, ale naši používatelia k nám chodia radi, ak už pre nič iné, tak pre našu empatiu, príjemné prostredie, množstvo ponúkaných zaujímavých podujatí, či pestrú ponuku kníh a časopisov. Mnohé knižnice okrem klasických kníh ponúkajú aj výpožičky e-kníh, čo celkom oceňujú mladšie vekové kategórie. V našej krajskej knižnici pripájame k bibliografickým záznamom aj zvukové ukážky z kníh, čo mnohých motivuje k ich požičaniu.

Je toho veľmi veľa, čo sa v knižniciach za tridsať rokov po nežnej revolúcii zmenilo. Niečo však zostalo nezmenené - stále bojujeme s nepochopením a niekedy až aroganciou našich zriaďovateľov, s nedostatkom finančných prostriedkov aj napriek tomu,

že sa snažíme využívať rôzne podporné fondy. Knižnice sú tu a stále budú, možno v iných obmenách, ale to prináša so sebou nová moderná doba. Vezieme sa v dobre rozbehnutom vlaku, nesmieme z neho vystúpiť, ale musíme ešte viac pridať, aby sa sen každého knihovníka o modernej knižnici nerozplynul niekde v dialke, ale mal čím ďalej tým jasnejšie reálne kontúry.

Pevne verím, že aj príspevky v poslednom tohtoročnom čísle nášho časopisu

vás o tom presvedčia. Preto si poprajme do ďalšieho roku veľa zdravia, lebo to je pre každého tá najpotrebnejšia vec, čistú myseľ, lebo je nástrojom poznania, správny kľúč odpovedí na riešenie našich knižničných problémov, aby knižnice boli IN a TOP.

Vaša

Monika Lobodášová
členka Správnej rady SAK

INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ V KONTEXTE SEKUNDÁRNEHO VZDELÁVANIA / INFORMATION LITERACY IN THE CONTEXT OF SECONDARY EDUCATION

Mgr. Jakub Fázik, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra
knižničnej a informačnej vedy

jakub.fazik@gmail.com

Abstract: *The paper presents an argumentation unit pointing to the increased need for implementation of information education in the system of secondary education in Slovakia. The first part of the article briefly presents the concept of information literacy, points out on its connection with pedagogical disciplines and compares traditional approaches to information literacy with alternative ones. In the second part of the article the author presents the course and brief results of his / her own phenomenographic research, while the final recommendations are focused on (school) librarians.*

Keywords: *phenomenography, information literacy, information education, school libraries.*

Kľúčové slová: *fenomenografia, informačná gramotnosť, informačné vzdelávanie, školské knižnice.*

Koncept informačnej gramotnosti predstavuje podľa *Americkej asociácie knižníc* ALA „**schopnosť primeranej interakcie s informáciou, predovšetkým rozpoznať informačnú potrebu a potrebnú informáciu vyhľadať, vyhodnotiť a efektívne využiť**“ (Levine-Clark a Carter 2013, s. 135). Autori ďalej zdôrazňujú, že je nevyhnutnosťou v otázke celoživotného vzdelávania. V explikácii tejto celosvetovo najznámejšej definície informačnej gramotnosti z r. 1989 ALA uvádza, že informačne gramotný človek má byť schopný vymedziť rozsah svojej informačnej potreby, efektívne vyhľadať potrebné informácie, kriticky vyhodnotiť zdroje a informácie v nich obsiahnuté, integrovať vybrané informácie do svojej vedomostnej bázy, efektívne využiť informácie na dosiahnutie

špecifického účelu a porozumieť ekonomickým, právnym a sociálnym aspektom informácií a využívať ich eticky a legálne (ALA 2000). Ďalšie známe definície ponúka napríklad Christine Doyleová (Doyle 1994), IFLA v rámci **Alexandrijskej proklamácie** z roku 2005 (IFLA 2008), ale aj vyhlásenie odborníkov z medzinárodnej konferencie organizovanej americkou *Národnou komisiou pre knižnice a informačnú vedu* a americkým *Národným fórom pre informačnú gramotnosť* o informačnej gramotnosti pod patronátom UNESCO v rámci tzv. **Pražskej deklarácie**, či najnovšie britský *Inštitút knižničných a informačných profesionálov* CILIP, ktorý predmetný pojem definuje ako „schopnosť kritického myslenia a vykonávania vyvážených úsudkov o informáciách, ktoré nájdeme a pou-

žijeme“ (CILIP 2018).

INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ V KONTEXTE EDUKÁCIE

O systematizáciu a konceptualizáciu informačnej gramotnosti sa pokúsilo viacero autorov; z množstva diel chceme vyzdvihnúť najmä článok Shirley J. Behrensovej, ktorá dvadsať rokov po zavedení predmetného pojmu Paulom G. Zurkowskim (v r. 1974) publikovala excellentný prehľad historického vývoja a najnovších trendov v tejto oblasti (Behrens 1994). O ďalších dvadsať rokov neskôr problematiku podrobne rozpracoval Andrew Whitworth v monografii *Radikálna informačná gramotnosť* (Whitworth 2014). Konštrukt informačnej gramotnosti je podľa Whitwortha vystavaný na teoretických základoch knižničnej a informačnej vedy a dizajnovania informačných systémov a služieb. Problematiku informačnej gramotnosti a informačného vzdelávania môžeme zaradiť podľa prieskumu Sirje Virkusovej z r. 2008 dokonca medzi sedem základných kľúčových oblastí kurikúl vzdelávania v odbore knižničnej a informačnej vedy (Hrdináková a Lichnerová 2019).

Silné prepojenie informačnej gramotnosti s knižničnou a informačnou vedou Whitworth demonštruje aj výsledkom svojich bibliometrických analýz, podľa ktorých až 54,6% literatúry o informačnej gramotnosti indexovanej v databáze Web of Science do roku 2012 spadá práve do tejto vednej oblasti; na druhom mieste skončila počítačová veda, na ktorú sa viaže zhruba pätina skúmanej literatúry. Treťou v poradí, so ziskom zhruba 10%, sa stala

oblasť pedagogických vied, čím autor poukázal na silné prepojenie informačnej gramotnosti i s touto vednou disciplínou. Túto skutočnosť Whitworth podporil aj ďalším zistením, keď v klasifikácii toho istého súboru dát podľa odvetví až tri štvrtiny literatúry zaradil do oblasti sekundárneho (10,2%) alebo terciárneho vzdelávania (64%), po ktorých nasledovali ako ďalšie kontexty sektor pracovného prostredia, oblasť zdravotníckych informácií a kontext komunit (Whitworth 2014).

Problematiku informačnej gramotnosti obvykle zaraďujeme do širšieho rámca informačného správania človeka ako jednej zo základných kategórií knižničnej a informačnej vedy, napriek tomu sa niektorí autori pokúsili objasniť vzájomné vzťahy oboch konceptov aj poukázaním na ich rozdiely. Informačná gramotnosť podľa Marka Hepwortha a Geoffa Waltona (2013) podmieňuje informačné správanie jednotlivca. Kým praktické výstupy výskumov informačnej gramotnosti sú orientované na rozvoj informačných schopností a zručností používateľov s cieľom formovania informačného správania, výsledky výskumov informačného správania, odhaľujúce jeho príčiny, umožňujú dizajnovat informačné systémy a služby.

Podľa Jely Steinerovej (2016) je zas problematika informačného správania zakotvená v sociokognitívnej a sociálno-psychologickej výskumnej metodologickej tradícii, kým oblasť informačnej gramotnosti je spájaná obvykle s metodológiou pedagogického výskumu, čím autorka upriamuje našu pozornosť opäť na kontext edukácie.

Tradičné versus alternatívne prístupy

Na vzájomný vzťah informačnej gramot-

nosti a informačného správania môžeme nazerať aj obrátene, napríklad prostredníctvom modelu metafory *Krajiny informačnej gramotnosti* autorky Moiry Bentovej. V jej poňatí predstavuje informačné správanie len jednu z dimenzií personálneho konštruktu informačnej gramotnosti každého jedného používateľa informácií. Ďalšími dimenziami tohto konštruktu sú rôzne psychologické a sociálne faktory, napríklad osobnostné atribúty, motivácia, pocity, recepcia informačnej gramotnosti, rôzne typy schopností a zručností, ako aj externé vplyvy informačného prostredia, v ktorom sa jednotlivec nachádza (Bent 2008).

V podobnom duchu prezentuje informačnú gramotnosť aj Ludmila Hrdináková ako súbor vedomostí, schopností (kognitívnych aj nonkognitívnych), zručností, motivácie, postojov, preferencií, návykov a osvojených metód či techník práce s informáciami, ktoré sa dajú u každého jednotlivca formovať (Hrdináková 2011a).

Holistické poňatia problematiky oboch autoriek predstavujú integráciu tradičných i alternatívnych prístupov k informačnej gramotnosti, ktoré sa vyprofilovali v priebehu histórie. **Tradičné prístupy** nadväzujú na staršie koncepty informačného vzdelávania používateľov informácií a sú reprezentované predovšetkým kompetenčnými štandardmi či rámcami informačnej gramotnosti; príkladom môžu byť modely **Big6** autorov Michaela Eisenberga a Roberta Berkowitza, model **Sedem pilierov informačnej gramotnosti** britskej *Spoločnosti vysokoškolských, národných a univerzitných knižníc* – SCONUL či rámec **ACRL** z dielne ALA a množstvo

ďalších, ktoré sumarizovala napríklad Hrdináková (2011b) a ktoré napomáhajú rozvoj informačných kompetencií prostredníctvom takzvaného bádateľsky orientovaného alebo problémovo orientovaného informačného vzdelávania či jeho ďalších foriem. Za ich vznikom mnohokrát stoja knižnice či knižnično-informační profesionáli, vytvárané sú najmä pre potreby vysokoškolského a sekundárneho vzdelávania, no uplatniteľné sú aj v iných typoch edukácie (celoživotné, profesijné a pod.).

Príčinu vzniku **alternatívnych prístupov** k informačnej gramotnosti zrejme najvýstižnejšie pomenovala jedna z významných predstaviteľiek tohto prúdu, Christine Bruceová, ktorá – odvolávajúc sa na prácu Ruth C. T. Morrisovej – píše, že tradičná paradigma vidí informácie ako „externé, objektívne, ako niečo, čo existuje mimo individua“ (Bruce 1997, s. 65). Impulzom rozvoja bol celkový takzvaný používateľským paradigmatický obrat v knižničnej a informačnej vede, ktorý sa udial v osemdesiatych rokoch 20. storočia a v rámci ktorého sa pôvodne zdrojovo orientovaný záujem tohto vedného odvetvia a jeho profesionálov presúva aj na záujem o používateľa a na jeho psychologické a sociálne procesy (Steinerová 2011).

Whitworth (2014) spomedzi alternatívnych prístupov vyzdvihuje najmä dva prúdy – **psychologický** a **fenomenografický** (sociálno-psychologický). Psychologický prúd, založený na konštruktivistickej teórii Georga Kellyho, je reprezentovaný napríklad prácou Carol Kuhlthauovej, ktorá skúmala afektívnu a kognitívnu dimenziu práce s informáciami stredoškola-

kov (Kuhlthau 1994); ďalšou významnou predstaviteľkou je Diana Nahlová. Fenomenografický prístup sa zas pokúša o opis recepcie (vnímania, chápania) samotného fenoménu informačnej gramotnosti na základe vlastných skúseností a zážitkov konkrétného používateľa informácií. Hoci fenomenografický prístup vznikol v Škandinávii pre potreby pedagogického výskumu, rýchlo sa rozšíril v deväťdesiatych rokoch aj do knižničnej a informačnej vedy; jeho priekopníkmi na tomto poli sú Christine Bruceová, ktorá skúmala koncepcie informačnej gramotnosti v interpretácii vysokoškolských pedagógov a knihovníkov (Bruce 1997), a Louise Limbergová, ktorá zamerala pozornosť na stredoškolských študentov (Limberg 1999). K ďalším významným teoretickým a metodologickým pilierom alternatívnych prístupov môžeme zaradiť **empirickú fenomenológiu** Alfreda Schütza, metodológiu **Sense-making** Brendy Dervinovej, **sociokultúrnu teóriu** Leva Vygotského a Foucaultovu **diskurzívnu analýzu** (Bruce 1997; Limberg, Sundin a Talja 2012).

VLASTNÝ VÝSKUM

Fenomenografický prístup k informačnej gramotnosti sa stal inšpiráciou aj pre mnohých ďalších autorov, ktorí realizovali výskumy informačnej gramotnosti danou metodológiou najčastejšie podľa našich zistení v kontexte stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania – či už na vzorke pedagógov alebo študentov, zriedkavejšie aj knihovníkov; ďalšími oblasťami, ktoré sme identifikovali, boli kontexty pracovného prostredia, otázka zdravia a zdravotnej starostlivosti či kontext voľnočasových

aktivít rôznych komunit či záujmových skupín.

Informačná gramotnosť ako explicitný prienik odboru knižničnej a informačnej vedy na jednej strane a pedagogických odborov na strane druhej v perspektíve fenomenografického prístupu k problematike sa stal inšpiráciou aj pre náš vlastný dizertačný výskum, ktorý sme realizovali začiatkom akademického roka 2018/2019 na vzorke štyridsiatich novoprijatých študentov učiteľských študijných programov v rámci piatich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave (Fázik 2019). Výskumom sme chceli spoznať ich – ako budúcich pedagógov sekundárneho vzdelávania – vlastné koncepcie informačnej gramotnosti, ktoré boli formované skúsenosťami zo stredoškolského štúdia.

Optimálnou vzorkou pre fenomenografický výskum je podľa odborníkov dvadsať až päťdesiat respondentov, vhodnými metódami zberu dát sú pološtruktúrované rozhovory, ale aj písomné vyjadrenia či kreslenie. Zber dát sme uskutočnili v prípade nášho výskumu v dvoch etapách – v prvej etape metódou písomných vyjadrení a kreslenia na vzorke dvestoosemdesiatjedem študentov, z ktorých sme vybrali do následnej druhej etapy realizovanej formou individuálnych rozhovorov štyridsiatich z nich.

U respondentov sme najskôr zisťovali ich motiváciu pre výber zvoleného študijného programu, pričom väčšina z nich potvrdila svoj záujem vykonávať učiteľské povolanie. Následne sme sa študentov pýtali už na ich predstavy o informačnej gramotnosti, ktoré mali znázorniť v prvej etape kresbou metafory (alegórie) efektívneho používa-

teľa informácií a ktoré v následných rozhovoroch podrobnejšie opísali; ďalej sme formou rozhovorov a písomných vyjadrení zisťovali ich vlastné skúsenosti s prácou s informáciami počas stredoškolského štúdia a napokon sme sa pýtali aj na ich predstavy o pojme informácie ako ústredného komponentu pojmu informačnej gramotnosti.

Kým Christine Bruceová vo svojom výskume identifikovala a opísala až sedem rôznych poňatí (konceptí) informačnej gramotnosti, ktoré usporiadala do modelu *Siedmich tvárí informačnej gramotnosti* (Bruce 1997), výsledkom nášho výskumu boli **tri konceptie informačnej gramotnosti**: koncepcia digitálnych technológií, koncepcia vedomostí (využívania informácií) a koncepcia pravdy (pravdivosti informácií), ktoré môžu zároveň predstavovať tri oblasti (moduly) informačného vzdelávania. Identifikáciou prvej kategórie – koncepcie digitálnych technológií – sme potvrdili silné prepojenie konceptu informačnej gramotnosti s konceptom digitálnej gramotnosti, respektíve IKT gramotnosti; jednotlivé konceptie poukázali aj na silný súvis s konceptom mediálnej a čitateľskej gramotnosti (Fázik 2019).

V rámci rozhovorov sme sa podrobnejšie zamerali aj na päť vybraných atribútov informačnej gramotnosti, prípadne aj informačného správania – zisťovali sme mieru využívania jednotlivých typov **informačných zdrojov**, ďalej sme zisťovali, s akými **prekážkami** sa študenti stretávali pri práci s informáciami a aké **emócie** v jednotlivých situáciách prežívali, pýtali sme sa tiež na faktory, ktoré v nich zapríčiňujú **neistotu** a napokon na ich **meradlo pravdi-**

vosti informácií. Problematiku prekážok a meradiel pravdivosti sme znázornili aj pojmovými mapami (Fázik 2019).

ROLA KNIHOVNÍKA A KNIŽNÍC

Výsledky nášho výskumu odhalili viaceré rezervy nášho edukačného systému, s ktorými sa študenti počas svojho stredoškolského štúdia stretli, rovnako naznačili ale aj niekoľko pozitív, ktoré študenti ocenili a ktorými by sa systém informačného vzdelávania mal uberať. Všetci respondenti jednoznačne ocenili situácie, v ktorých museli sami informácie vyhľadávať, triediť, hodnotiť, vyberať z nich to podstatné a ďalej spracovať; či už šlo o prácu na projekte, napríklad v rámci stredoškolskej odbornej činnosti, alebo o prípravu referátu, študenti sa takto podľa vlastných slov naučili omnoho viac informácií a omnoho efektívnejším a pútavejším spôsobom, pričom si trénovali kompetencie **kritického myslenia** a **riešenia problémov**. V rámci negatív sa respondenti vyjadrovali najmä k ich nedostatočnej príprave v oblasti vyhľadávania a hodnotenia informácií a v oblasti etickej práce s informáciami (problematika citovania a plagiátorstva), ale napríklad aj k nezájmu učiteľa o overovanie pravdivosti informácií a odhalovanie plagiátov v študentských prácach. Z výskumu jednoznačne vyplynula potreba implementácie rôznych metód informačného vzdelávania (napríklad bádateľsky alebo problémovo orientované metódy a iné) do osnov jednotlivých predmetov sekundárneho vzdelávania naprieč všetkými vzdelávacími oblasťami. A tu by mala prísť na rad úloha (školského) knihovníka. Podrobne rozpracované koncepty infor-

mačného vzdelávania v zahraničí predpokladajú intervenciu školského knihovníka – mediálneho špecialistu v edukačnom procese. Jeho úlohou nemá byť len poskytovanie informačných zdrojov. Carol Kuhlthauová (Kuhlthau 2004) zdôrazňuje jeho **edukačnú a intervenčnú rolu** v koncepte takzvaného navigovaného učenia, ďalší autori (Eisenberg a Berkowitz 1988; Eisenberg, Murray a Bartow 2016) zas poukazujú na jeho úlohu pri **príprave učebných osnov** jednotlivých predmetov v spolupráci s učiteľmi tak, aby bola zabezpečená implementácia informačnej výchovy v čo najvyššej miere. Úlohy školského knihovníka podrobne špecifikuje aj manifest IFLA/UNESCO (Smerinca 2008) o školských knižniciach; problematike sme sa osobitne venovali v samostatnom príspevku (Fázik 2018).

Kým v zahraničí je koncept školského knihovníka – mediálneho špecialistu a jeho participácie v procese primárneho a sekundárneho vzdelávania rozvinutý, v našich pomeroch je táto myšlienka re-

alizovateľná ťažšie z viacerých dôvodov. Najnovšia analýza *Slovenskej pedagogickej knižnice* (Cenigová 2019) naznačila, že len zhruba polovica základných a stredných škôl na území SR má zriadenú školskú knižnicu v zmysle platnej legislatívy. Tým rozširujú možnosti spolupráce knihovníkov s učiteľmi aj pre verejné knižnice či ďalšie typy knižníc. Napriek tomu každoročne od roku 2007 organizovaná konferencia Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl dokazuje, že mnohé základné a stredné školy sa snažia rôznymi projektmi, súťažami a aktivitami napomáhať rozvoj informačnej a čitateľskej gramotnosti v rámci svojich možností. Prikladom implementácie informačnej výchovy do edukačného procesu na základných a stredných školách môžu byť napríklad aj tri aktuálne realizované projekty v susednej Českej republike (Mazáčová 2018), pričom jeden z nich sa explicitne týka kooperácie učiteľov s knihovníkmi v edukačnom procese.

BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY

ALA, 2000. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. In: *American Library Association* [online]. ©2019 [cit. 2019-01-31]. Dostupné na: <http://www.ala.org/Template.cfm?Section=Home&template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=33553#ildef>

BEHRENS, S. J., 1994. A conceptual analysis and historical overview of information literacy. In: *College & Research Libraries* [online]. 1994, roč. 55, č. 4, s. 309-322 [cit. 2019-01-31]. ISSN 0010-0870. Dostupné na: <http://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/14902/16348>

BENT, M., 2008. Information Literacy Landscape. In *Moirá's InfoLit blog* [online]. [cit. 2019-01-31]. Dostupné na: <http://moirabent.blogspot.sk/p/information-literacy-landscape.html>

BRUCE, Ch. S., 1997. *The Seven Faces of Information Literacy*. Blackwood: Auslib. ISBN 1-875-145-43-5.

CENIGOVÁ, R., zost., 2019. Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl [13. medzinárodná konferencia organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky] [online]. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave [cit. 2019-08-31]. ISBN 978-80-972668-4-4. Dostupné na: http://www.spgek.sk/swift_data/source/2019/Zbornik2019.pdf

CILIP, 2018. CILIP Definition of Information Literacy 2018. In: *Infolit.org.uk* [online]. [cit. 2019-01-31]. Dostupné na: <https://infolit.org.uk/ILdefinitionCILIP2018.pdf>

DOYLE, Ch., 1994. *Information Literacy in a Information Society: A Concept for the Information Age*. New York: Syracuse University [DIANE Publishing]. ISBN 0-937597-38-4.

EISENBERG, M. a R. BERKOWITZ, 1988. *Curriculum Initiave: An Agenda and Strategy form Library Media Programs*. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-486-X.

EISENBERG, Michael B., MURRAY, Janet a Colet BARTOW, 2016. *The Big6 Curriculum: Comprehensive Information and Communication Technology (ICT) Literacy for All Students*. Santa Barbara: ABC-CLIO, LLC. ISBN 978-1-4408-4479-9.

FÁZIK, J., 2018. Efektívna informačná výchova v školských knižniciach. In: BÍROVÁ, J., zost. *Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti 2* [Zborník príspevkov z odborného seminára Optimálna knižnica – súčasť rozvojového programu mesta a obce v sociálnej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, Čadca 28.9.2018][online]. [Čadca]: Kysucká knižnica v Čadci, s. 14-21 [cit. 2019-03-31]. ISBN 978-80-89751-21-1. Dostupné na: http://www.kniznica-cadca.sk/files/Zbornik_OptKniznica_2_2019.pdf

FÁZIK, J., 2019. *Informačná gramotnosť začínajúcich študentov vysokých škôl v SR* [dizertačná práca]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta.

HEPWORTH, M. a G. WALTON, eds., 2013. *Developing People's Information Capabilities: Fostering Information Literacy in Educational, Workplace and Community Contexts*. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78190-766-5. ISSN 1876-0562.

HRDINÁKOVÁ, L. a L. LICHNEROVÁ, 2019. Výzvy a bariéry vzdelávania v odbore knižnično-informačné štúdiá. In: *Knižnica* [online]. 2019, roč. 20, č. 1, s. 21-33 [cit. 2019-08-31]. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2018/Kniznica_2019_01.pdf

HRDINÁKOVÁ, L., 2011a. *Informačná gramotnosť ako kľúčová kompetencia pre 21. storočie* [online]. Bratislava, STIMUL [cit. 2019-01-31]. ISBN 978-80-8127-037-6. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/LH_gramotnost.pdf

HRDINÁKOVÁ, L., 2011b. Modely informačnej gramotnosti. In: *ITlib: informačné technológie a knižnice* [online]. 2011, roč. 15, č. 3, s. 4-16 [cit. 2019-08-31]. ISSN 1336-0779. Dostupné na: https://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/3/modely-informacnej-gramotnosti.html?page_id=732

IFLA, 2008. Alexandrijské vyhlásenie o informačnej gramotnosti a celoživotnom vzdelávaní. In: *IFLA.org* [online]. [cit. 2019-01-31]. Dostupné na: <https://www.ifla.org/files/assets/wsis/Documents/BeaconInfSoc-sk.pdf>

-
- KUHLTHAU, C. C., 2004. *Seeking meaning: a process approach to library and information services*. 2. vyd. Westport: Libraries Unlimited. ISBN: 978-1-59158-094-2.
- LEVINE-CLARK, M. a T. M. CARTER, eds., 2013. *ALA Glossary of Library and Information Science*. 4. vyd. Chicago: ALA. ISBN 978-0-8389-1111-2.
- LIMBERG, L., 1999. Three conceptions of information behaviour and seeking. In: WILSON, T. D. a D.K. ALLEN, eds. *Exploring the contexts of information behaviour*. Proceedings of the Second international conference on research in Information Needs, seeking and use in different contexts [online]. London: Taylor Graham, s. 116-135. ISBN 0-947568-75-1. [cit. 2019-01-31]. Dostupné na: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.8919&rep=rep1&type=pdf>
- LIMBERG, L., SUNDIN, O. a S. TALJA, 2012. Three Theoretical Perspectives on Information Literacy. In: *Human IT* [online]. Borås: University of Borås. 2012, roč. 11, č. 2, s.93-130 [cit. 2019-01-31]. ISSN 1402-151X. Dostupné na: <http://etjanst.hb.se/bhs/ith/2-11/llosst.pdf>
- MAZÁČOVÁ, P., 2018. Projekty rozvoje informační gramotnosti pro celoživotní učení. In: *Knihovna: knihovnická revue* [online]. 2018, roč. 29, č. 2, s. 74-78 [cit. 2019-01-31]. Dostupné na: <https://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2018-2/knihovny-a-informace/projekty-rozvoje-informacni-gramotnosti-pro-celozivotni-uceni>
- Smernica IFLA/UNESCO pre školské knižnice*, 2008. [online]. Preklad Silvia STASSELOVÁ. [Bratislava]: Spolok slovenských knihovníkov [cit. 2018-10-01]. Dostupné na: http://www.infolib.sk/files/Novy_portal_infolib_subory/dokumenty_ifla/smernica_ifla_unesco_pre_skolske_kniznice.pdf
- STEINEROVÁ, J., 2011. Informačná veda a informačné stratégie. In: STEINEROVÁ, J., zost. *Knížničná a informačná veda XXIII* [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 7-32 [cit. 2019-01-31]. ISBN 978-80-223-3131-9. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/veda_a_vyskum/KaIV-23.pdf
- STEINEROVÁ, J., 2016. Information literacy studies and human information behaviour. In: *ProInflow*[online]. 2016, roč. 8, č. 2, s. 53-69 [cit. 2019-01-31]. ISSN 1804-2406. Dostupné na: <http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1531/1801>
- WHITWORTH, A., 2014. *Radical Information Literacy: Reclaiming the Political heart of the IL Movement*. Kidlington: Chandos Publishing. ISBN 978-1-84334-748-4.

VÝZNAMNÉ JUBILEUM UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE /
IMPORTANT ANNIVERSARY OF THE UNIVERSITY LIBRARY IN BRATISLAVA

Mgr. Kamila Fircáková
makarovicova@centrum.sk

Abstract: In October 2019, the University Library in Bratislava commemorated the 100th anniversary of its existence and functioning. It was established in 1919 as a library for the newly founded Comenius University. During the first 35 years, the library served as the national library. In 1954, the ULIB was given the status of the state research library. Since then it has provided its services to the general public. In addition to its core mission, the ULIB fulfils the range of national and nationwide tasks in the library system. The article outlines the various development stages of the library and its activity and tasks.

Keywords: history of libraries, academic libraries, scientific libraries, library collections, library activities, cooperation.

Kľúčové slová: dejiny knižníc, akademické knižnice, vedecké knižnice, knižničné fondy, knižničné činnosti, spolupráca.

Rok 2019 je bohatý na rozmanité výročia. V širokej palete týchto výročí nachádzame storočné jubileá významných inštitúcií, ktoré vznikli ako súčasť obnovy slovenského národného života po vzniku Československej republiky, a so zreteľom na potreby jeho ďalšieho rozvoja.

Začiatkom roka 1919 obnovila svoju činnosť Matica slovenská, násilne zatvorená r. 1875. V júli 1919 bola v Bratislave zriadená Československá štátna univerzita J. A. Komenského. Pre zriadenie knižnice novej univerzity bol vymenovaný vládny komisár Jan Emler, ktorý 10. októbra 1919 prevzal do správy knižnicu bývalej Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity (1914 – 1919). Týmto dňom sa začína história dnešnej Univerzitetnej knižnice v Bratislave. Názov knižnice sa v priebehu vývoja menil. V období predmnichovskej Československej republiky (1919 – 1938) pôsobila

s názvom *Knihovňa Univerzity Komenského (KUK)*. Napriek svojmu názvu nebola súčasťou univerzity (podliehala ministerstvu školstva a národnej osvety), slúžila však prevažne jej potrebám. Od poslania univerzity sa odvodzovalo aj poslanie knižnice. Bolo trojaké: 1. všeobecne vedecké (zhromažďovanie domácej a zahraničnej literatúry z disciplín prednášaných na univerzite); 2. národné (zhromažďovanie slovenského písomníctva a inej literatúry vzťahujúcej sa k Slovensku a Slovákom, t.j. slovacík); 3. poslanie centra slavistických štúdií (zhromažďovanie slovanských literatúr a slavistických prác). Knižnica sídlila v historickej budove Klarisea (bývalého kláštora klarisiek). Svoju činnosť začínala s fondom 84,8 tis. knižničných jednotiek a s 15 pracovníkmi. Vzhľadom na nedostatok slovenskej inteligencie väčšinu pracovníkov tvorili Česi.

Prevzatý fond knižnice Alžbetinej univerzity nezodpovedal potrebám Univerzity Komenského. Celkom v ňom chýbala slovenská literatúra (traduje sa, že v knižnici bolo len 20 slovenských kníh) a rovnako chýbali literatúry slovanských národov. Čo do obsahovej skladby nevyhovovala ani inojazyčná literatúra. V novembri 1919 knižnica získala právo na povinný výtlačok tlačovej produkcie z územia Slovenska; zároveň sa stala aj konzervačnou knižnicou tejto produkcie. Náročnejšie bolo zhromažďovanie staršej slovenskej literatúry, ktorá na knižnom trhu chýbala. Napriek tomu sa v krátkom čase podarilo získať celý rad cenných knižných zbierok. Medzi najvýznamnejšie patrili knižnica slovenského bibliografa Ludovíta Vladimíra Riznera a knižnica Slovenského ústavu v Bratislave (tzv. Štúrova). Súbežne s domácou literatúrou sa zhromažďovala aj literatúra Slovákov žijúcich v zahraničí.

Podobne sa nadobúdali historické knižnice české a iných slovanských literatúr. Zo zbierok inojazyčných literatúr najvýznamnejšia bola zbierka arabských, tureckých a perzských rukopisov a tlačí, zakúpená od bosnianskeho vzdelanca Safveta bega Bašagića (r. 1997 bola zapísaná do registra UNESCO Pamäť sveta). Paralelne s historickými fondmi sa v širokom obsahovom i jazykovom zábere dopĺňovala najnovšia zahraničná vedecká a odborná literatúra. Používateľmi knižnice boli pedagógovia a študenti univerzity, no taktiež aj iné inštitúcie a osoby s akademickým vzdelaním.

V činnosti knižnice významné miesto zaoberalo Slovenské oddelenie. Okrem spracúvania slovenskej tlače a literatúry a budo-

vania jej katalógov sa tam sústreďoval rad ďalších úloh. Roku 1923 sa začal budovať centrálny (súborný) katalóg slovenských historických knižníc (tzv. Emlerov). V tom istom roku sa začali spracúvať podklady pre štátnu registrujúcu bibliografiu (*Bibliografický katalog Československé republiky*) a začala sa spolupráca na retrospektívnom projekte *Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší do konce 18. století*. Vedúci Slovenského oddelenia Vilém Pražák spracoval pokračovanie Riznerovej *Bibliografie písmnictva slovenského* za roky 1901 – 1925. Dielo bolo publikované v spoločnom titule *Soupis československé literatury za léta 1901 – 1925*. K úlohám Slovenského oddelenia patrila tiež prezentácia a propagácia slovenskej literatúry prostredníctvom výstav. – Okruhom a charakterom svojich úloh Slovenské oddelenie plnilo funkciu národnej knižnice.

Rozbitie Československa a vznik prvej Slovenskej republiky v marci 1939 priniesol niektoré zmeny aj pre knižnicu. Po premenovaní univerzity zmenil sa aj jej názov – po novom sa nazývala *Knižnica Slovenskej univerzity (KSU)*. Z jej služieb museli odísť pracovníci českej národnosti; na ich miesta prichádzali príslušníci mladej slovenskej inteligencie. Základné zameranie činnosti knižnice zostalo v podstate nezmenené, no ovplyvňovala ho zhoršujúca sa situácia v podmienkach druhej svetovej vojny. Celkove však fondy knižnice vojnovými udalosťami neutrpeli a jej činnosť sa neprerušila.

Naplnilo sa obnovila po skončení vojny, v obnovenej Československej republike. Nové obdobie prinášalo aj nové výzvy. Významnou udalosťou bolo zriadenie Bib-

liografického ústavu pri KSU v novembri 1945. Úlohou ústavu bola bibliografická registrácia knižnej produkcie vydávanej na Slovensku. Takto sa spracovali bibliografie za roky 1946 – 1954, vydávané samostatne alebo ako súčasť *Bibliografického katalógu ČSR*, a retrospektívne bibliografie knižnej produkcie za roky 1930 – 1945. Roku 1946 bola KSU poverená správou konfiškovaných knižníc (šľachtických, spolkových a pod., a po tzv. barbarskej noci v r. 1950 tiež kláštorných), spracúvaním ich evidencie a výberom literatúry pre vlastné fondy a fondy iných knižníc.

Základňu pre budovanie knižničného fondu významne rozšíril nový zákon o povinných výtlačkoch z r. 1947, ktorý priznával knižnici povinné výtlačky z celej Československej republiky. Nanovo sa rozbiehalo dopĺňovanie zahraničnej literatúry. Roku 1950 sa KSU stala depozitnou knižnicou OSN pre Slovensko a r. 1957 aj depozitnou knižnicou UNESCO. Fondy knižnice rýchlo rástli a rovnako narastal aj objem jej služieb. V súvislosti s celkovou extenziou rozvoja jej činnosti sa čoraz väčšími pociťoval nedostatok priestorov. Riešením tohto problému bolo získanie rozľahlého paláca Uhorskej komory v r. 1951.

Až do polovice 40-tych rokov KSU bola jedinou akademickou a vedeckou knižnicou na Slovensku. V nasledujúcom období vznikali ďalšie akademické knižnice a samostatné verejné vedecké knižnice. Na vedeckú knižnicu slúžiacu širokej verejnosti sa postupne menila aj KSU. Už od roku 1948 jej činnosť ovplyvňovala nová ideologická a politická orientácia Československa a jeho začlenenie do bloku socialistických

krajín. Od knižníc všeobecne sa vyžadovala aktívna podpora tohto smerovania.

Za symbolický medzník v histórii knižnice možno pokladať rok 1954. V tomto roku dostala svoj súčasný názov *Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB)*. Koncom prvého polroka bol Bibliografický ústav delimitovaný do Matice slovenskej, ktorá bola kodifikovaná za slovenskú národnú knižnicu. V auguste bol vydaný *Organizačný štatút štátnych vedeckých knižníc*, ktorý Univerzitnú knižnicu kodifikoval za ústrednú vedeckú knižnicu pre Slovensko. Postavenie a pôsobnosť knižnice posúval ešte vyššie knižničný zákon (*Zákon o jednotnej sústave knižníc*), prijatý r. 1959. Podľa tohto zákona UKB ako ústredná vedecká knižnica mala spoločne s Maticou slovenskou plniť funkciu ústrednej knižnice knižničného systému na Slovensku. Pôsobnosť UKB sa vzťahovala predovšetkým na prácu so zahraničnou literatúrou.

V nasledujúcom tridsaťročnom období sa činnosť knižnice rozširovala čo do obsahu (zamerania) i objemu (kvantity). Dobré predpoklady pre ňu vytváral dostatok vhodných priestorov. Zakrátko po uvedení rekonštruovaného paláca Uhorskej komory do užívania (1955) získala knižnica susediaci palác Leopolda de Pauliho a tzv. Lisztov pavilón v záhrade paláca; po rekonštrukcii boli sprístupnené na 50. výročie vzniku knižnice (1969).

Postavenie a poslanie knižnice, rámcovo vymedzené knižničným zákonom, sa premietalo do konkrétnych úloh, a tie sa postupne zakotvili v štatútoch knižnice (1964, novelizácia 1985). V rovine elementárneho poslania sa knižnica deklarovala

ako ústredná univerzálna vedecká knižnica s užšou špecializáciou na spoločenské a prírodné vedy. Táto užšia špecializácia sa vzťahovala na doplňovanie zahraničnej literatúry a informačné služby.

Fondy knižnice rýchlo rástli. V r. 1966 dosiahli v súhrne miliónovú hranicu a do r. 1989 sa zdvojnásobili. Výpožičky v tom istom období vzrástli z 573,2 tis. na 953,3 tis. a počet registrovaných čitateľov z 13,2 tis. na 24,4 tis. V širokom meradle sa poskytovali poradenské, referenčné a rešeršné služby. Systém základných služieb dopĺňali výstavnícke aktivity a podujatia organizované pre verejnosť. S cieľom skvalitniť doplňovanie zahraničnej literatúry, vecnú katalogizáciu a katalógy, bibliografickú činnosť, ako aj informačné služby, zaviedol sa r. 1964 tzv. referenčný systém, v ktorom boli tieto činnosti organizované na špecializovanom, vednoodborovom princípe. Zároveň sa rozhodlo o zavedení nového klasifikačného systému – sovietskeho Knižovnícko – bibliografického triedenia (používalo sa do r. 1986, kedy ho nahradilo Medzinárodné desiatinné triedenie).

Bibliografia zostala významnou oblasťou činnosti knižnice aj po odchode Bibliografického ústavu. Bibliografické oddelenie, ktoré sa stalo jeho nástupcom, i celú UKB postihla začiatkom r. 1956 ťažká strata: cestou na 1. slovenskú bibliografickú konferenciu do Košíc zahynuli pri leteckej havárii piati pracovníci oddelenia. Po tom, ako sa do Matice slovenskej prenieslo spracúvanie súbežnej národnej bibliografie, zapojila sa UKB do spracúvania retrospektívnej národnej bibliografie.

Podľa *Smernice a plánu slovenskej retrospektívnej bibliografie* z r. 1965 pripadlo UKB bibliografické spracúvanie širokého okruhu tzv. nepravých periodík za obdobie 1701 – 1965. Výsledky reprezentujú spracované bibliografie kalendárov, výročných školských správ a almanachov, ročeniek a zborníkov. – Od konca 70. rokov sa UKB podieľa aj na tvorbe súbežnej národnej bibliografie spracúvaním dizertačných prác.

Špeciálnu bibliografiu reprezentovali spočiatku tzv. odporúčajúce bibliografie. Od polovice 60. rokov sa bibliografická činnosť orientovala na spracúvanie odborných bibliografií – odborových, tematických a personálnych. Výsledky reprezentujú desiatky spracovaných titulov. Od r. 1957 UKB vykonávala funkciu celoslovenského koordináčného strediska spoločenskovednej a prírodovednej bibliografia.

Ako významná oblasť práce knižnice sa profilovala práca s historickými fondmi a dokumentmi. Už r. 1953 bol zriadený Kabinet rukopisov, starých a vzácných tlačí. Jeho zakladateľ a dlhoročný pracovník Imrich Kotvan sa popri výskume a spracúvaní fondov UKB v širšom, celoslovenskom, meradle venoval výskumu inkunábul. Podobne širší, celoslovenský, záber mala aj činnosť Hudobného kabinetu, zriadeného r. 1951; kabinet poskytoval metodickú pomoc hudobným pracoviskám v knižniciach, usporadúval pre ne odborné podujatia a zaslúžil sa o budovanie hudobného knihovníctva.

Viacere celonárodné a celoštátne funkcie a úlohy UKB boli zakotvené v oblasti práce so zahraničnou literatúrou: pôsobila ako

stredisko medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby, stredisko celoštátnej evidencie zahraničnej literatúry s povinnosťou budovať jej súborné katalógy, ako špecializovaná inštitúcia sústavy VTEI pre prácu so zahraničnou periodickou literatúrou. V r.1972 – 1989 plnila funkciu strediska zvláštnych fondov (zhromažďovala sa tu a v osobitnom režime sprístupňovala prohibičná zahraničná literatúra, objednaná slovenskými knižnicami a zabavená cenzúrou).

Súčasťou všetkých úloh tzv. širšieho pôsobenia knižnice (rezortného, celonárodného, celoštátneho) bola metodická činnosť. V širšom zameraní orientovala svoju metodickú i ďalšiu činnosť na pomoc knižniciam univerzít a vysokých škôl; v r. 1967 – 1978 vykonávala funkciu ústrednej knižnice pre sieť vysokoškolských knižníc. Druhou líniou metodickej činnosti bola tzv. vnútroknižničná metodika, orientovaná na vnútorné knižničné procesy. Na metodickú činnosť knižnice nadväzovali aktivity na pomoc výchove a vzdelávaniu knihovníkov v školskom a mimoškolskom systéme.

Od samého vzniku knižnice v jej činnosti boli prítomné výskumné aktivity; systematický charakter nadobudli od konca 60. rokov. Zameriavali sa jednak na historické fondy a dejiny knižnej kultúry (historický výskum) a jednak na aktuálne potreby a problémy knihovníctva (knihovnícky výskum). Výskumné úlohy, realizované samostatne alebo ako súčasť širších projektov, sa podľa zamerania a dosahu zaraďovali do štátneho plánu výskumu (napr. *Automatizovaný systém súborného katalógu periodík,*

1971 – 1975), do plánu rezortu ministerstva kultúry (napr. *Slovacikálni autori vo fondoch UKB, 1976 – 1985; Model systému knižničnej štatistiky v jednotnej sústave knižníc, 1977 – 1980*), alebo do ústavného plánu výskumu (napr. *Zefektívnenie vedecko - informačných služieb UKB, 1981 – 1985*).

Od polovice 60. rokov do činnosti knižnice vstupovali nové technológie, využívanie organizačnej a výpočtovej techniky a postupná automatizácia knižničných prác. Od r. 1980 mala UKB vlastné výpočtové stredisko.

Pri plnení svojich úloh spolupracovala s knižnicami doma i v zahraničí. Intenzívna bola najmä spolupráca s Maticou slovenskou v Martine a Štátnou knižnicou ČSSR. Popri dvojstrannej spolupráci sa zapájala a do širších projektov; bola napr. zakladajúcou knižnicou kooperačného združenia Slovenské informačné centrum. Mala stále zastúpenie v celoštátnej Ústrednej knižničnej rade a v Slovenskej knižničnej rade a v ďalších odporných a pracovných orgánoch. Intenzívna bola spolupráca so Zväzom slovenských knihovníkov a informatikov.

Zahraničná a medzinárodná spolupráca sa realizovala na základe medzinárodných konvencií a dvojstranných dohôd s knižnicami v štátoch východného bloku i niektorými ďalšími (napr. s Kongresovou knižnicou vo Washingtone). Vyvrcholením medzinárodných aktivít knižnice bola jej aktívna účasť na príprave 44. kongresu IFLA, ktorý sa konal r. 1979 vo Vysokých Tatrách. R. 1981 bola prijatá za člena IFLA (stala sa jej tisícim členom). V 80. rokoch

sa stala členom medzinárodnej asociácie hudobných knižníc – AIBM.

Výsledky svojej mnohostrannej činnosti UKB prezentovala na knižníckych fórach, publikovaním v odbornej i masovej tlači a prostredníctvom vlastnej edičnej činnosti. S rozširovaním obsahového záberu i celkového objemu činnosti narastal aj počet pracovníkov knižnice. V r. 1954 mala 68 pracovníkov, r. 1989 to bolo už 245 pracovníkov. Po väčšinu tohto obdobia (1959 – 1986) na jej čele stál riaditeľ Vincent Kú-

tik, uznávaný riadiaci pracovník.

V priebehu sledovaného vyše tridsaťročného obdobia prešla UKB dynamickým vývojom. Z knižnice klasického typu sa transformovala na modernú informačnú inštitúciu a v knižničnom systéme i v sústave VTEI zaujala významné miesto. Vytvorila sa stabilná a dostatočne široká základňa pre jej vývoj v nasledujúcom období.

Politické a spoločenské zmeny po novem-

Michalská – foto Martin Ličko

bri 1989 vytesňovali ideologické a politické aspekty z činnosti knižnice a rozširovali možnosti prístupu k dokumentom a informáciám. Následné rozdelenie Česko – Slovenska neznamenalo prerušenie kontaktov a spolupráce s českými knižnicami. Ešte r. 1991 podpísali riaditelia štyroch hlavných knižníc Česko – Slovenska dohodu o vytvorení jednotnej online siete CASLIN. Podobne pokračovali pravidelné kolokviá českých, moravských a slovenských bibliografov a niektoré ďalšie projekty. Nakrátko, v r. 1997 – 1999 bola knižnica poverená ústrednou metodickou pôsobnosťou (nazývala sa *UKB – Národné knižničné centrum*), ktorá sa následne prinavrátila Slovenskej národnej knižnici v Matici slovenskej.

Okruh pôsobnosti a úloh UKB potvrdil knižničný zákon z r. 2000. Premietli sa tam jej nové úlohy a funkcie z 90. rokov, menovite funkcia Strediska UNESCO (1994 -) a Národnej agentúry ISSN (1997 -). V novele knižničného zákona z r. 2015 pribudla funkcia Depozitnej knižnice NATO (2004 -). Knižničný fond okrem prírastkov nadobúdaných klasickou akvizícnou činnosťou obohatilo niekoľko špecializovaných zbierok zahraničnej literatúry, darovaných prevažne zahraničnými zastupiteľstvami. Boli to: INFO USA, Rakúska knižnica, Ruská knižnica, Britské centrum a Mamateyova knižnica.

V r. 2002 – 2005 sa uskutočnila generálna rekonštrukcia budov knižnice. Spolu s obnovou pamiatkových objektov priniesla aj premenu priestorov pre potreby modernej knižnice a rozvoja jej činnosti. Platformou

tohto rozvoja je digitalizácia, elektronizácia a aplikácia moderných informačných technológií. Súbežne s tvorbou nových elektronických katalógov a digitalizáciou klasických (napr. generálneho menného katalógu), riešia sa širšie výskumno – realizačné projekty, ktoré zároveň reprezentujú knihovnícky výskum (*Register kultúry – Kultúrny profil Slovenska* (2011), *Centrálny dátový archív – CDA* (2011 – 2014)).

Z oblasti historického výskumu spomenieme úlohu *Tlače 16. storočia Univerzitnej knižnice v Bratislave* (1987 – 2019), ktorou knižnica participuje na tvorbe celoslovenského Generálneho katalógu tlačí 16. storočia, *Katalóg slovacikálnych tlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave* (1985 – 2003), *Emblémové knihy Univerzitnej knižnice v Bratislave* (2011).

V nadväznosti na historický výskum treba spomenúť vydávanie vedeckého zborníka *Studia Bibliographica Posoniensia* (2006 -). Bibliografickú činnosť reprezentujú takmer výhradne úlohy národnej retrospektívnej bibliografie, pokračujúce z predchádzajúceho obdobia.

Pohľad na vývoj knižnice od r. 1990 ukazuje, že v základných ukazovateľoch dosiahla hranice extenzívneho rozvoja. Pomalším tempom rástol knižničný fond: v r. 1990 – 2017 z 2,1 mil. vzrástol „len“ na 2,7 mil.; klesajúcu tendenciu mal počet registrovaných čitateľov (za to isté obdobie klesol z 24,4 tis. na 19,0 tis.), osobných návštev v knižnici (z 390,5 tis. na 180,8 tis.) i počet klasických výpožičiek (z 924,7 tis. na 647,7 tis.). Tieto údaje však nevytvádzajú o celkovej využívanosti fondov knižnice, ktoré bolo omnoho vyššie: dopĺňa

ich vysoký počet online návštev (1 – 2 mil. ročne) a využívanie elektronických dokumentov a databáz, ktorých podiel v sklade knižničného fondu sa výrazne zvyšuje. Stúpajúci trend má aj počet podujatí pre verejnosť.

Podobne ako v predchádzajúcom období, má knižnica aj naďalej bohaté kontakty s knižnicami a inštitúciami doma i v zahraničí. Z knihovníckych korporácií spomenieme Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, Slovenskú asociáciu knižníc, zo zahraničných napr. Asociáciu amerických knižníc.

Za sto rokov svojej existencie a činnosti Univerzitná knižnica v Bratislave odchovala desiatitisíce študentov a pomohla im získať vysokoškolskú kvalifikáciu. Stovkám, možno tisíckam vysokoškolských pedagógov, vedeckých a kultúrnych pracovníkov pomáhala v ich práci a napomáhala tak

rozvoju slovenskej vedy a kultúry. A napokon, celou svojou činnosťou napomáhala zhromažďovaniu, ochrane a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva. To je jej vklad do pokladnice vedy, kultúry a vzdelanosti, a aj štartovacia základňa vstupu do druhého storočia existencie a činnosti. Poznať bližšie jej históriu a činnosť umožňujú spracované bibliografie, historická monografia, periodické zborníky a výročné správy.¹

¹ ECKER, Juraj. Univerzitná knižnica v Bratislave 1561 – 1980: bibliografia monografií a príspevkov v tlači. Bratislava: Univerzitná knižnica, 1980. TENŽE. Univerzitná knižnica v Bratislave 1981 – 1985: bibliografia monografií a príspevkov v tlači. Bratislava, 1986. FIRCÁKOVÁ, Kamila. Univerzitná knižnica v Bratislave 1986 – 1999: bibliografia. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2005. ECKER, Juraj. Dejiny Univerzitetnej knižnice v Bratislave 1919 – 1986. Bratislava: Univerzitná knižnica, 1994. – zborníky Univerzitná knižnica v Bratislave (1914 – 1919 – 1959; 1960; 1961 – 1964; 1965– 1968; 1969 – 1979; 1980 – 1985); správy o činnosti Univerzitetnej knižnice v Bratislave 2000 – 2018

POZNÁME KNIŽNÉ BLOGERKY? / DO WE KNOW BOOKS BLOGGERS?

PhDr. Kamila Prextová, Knižnica pre mládež mesta Košice
kamila.prextova@kosicekmk.sk

Abstract: *Book blogger and librarian are linked by a bridge that has a future. These are „professions“ that are similar to each other with their activities.*

Keywords: *library, book blogger, books.*

Kľúčové slová: *knižnica, knižný bloger, knihy.*

„Pohybujeme sa“ medzi knihami správne? Vieme, ktoré knihy máme čítať a následne odporúčať ako vhodnú literatúru našim čitateľom? Akú silu a relevantnosť majú knižné blogerky pri odporúčaní kníh a aká je ich objektivita pri recenzo-

vaní? Nemalo by existovať aj povolanie „knižný bloger“? Tieto a určite aj iné otázky nás knihovníkov určite prenasledujú a ak chceme svoju prácu robiť čo najlepšie, musíme súhlasiť, že nám určite pomáhajú a navigujú nás vo svete kníh aj knižné blo-

gerky. Pár z nich som vyspovedala, lebo som bola veľmi zvedavá, kto sú, čo sú, čo robia a hlavne, ako vidia našu knihovnic-ku prácu svojími očami.

Rozposlala som maily náhodným kniž-ným blogerkám, ktoré sledujem a sú ak-tívne vo svojej činnosti. Je ich určite ve-ľmi veľa, oslovila som osem a odpovedalo mi päť z nich. Nikoho som už neurgovala a nenútila odpovedať na otázky. Poniektor-é blogerky odpovedali hneď ☺ Velikán-ske dakujem, že si našli čas.

Moje otázky:

1. Prečo knižnou blogerkou? A ako Vás nájdeme? Trošku sa nám predstavte (názov blogu, odkedy píšete, na aké knihy sa zameriavate,...). Súvisí to s Vaším povolaním?
2. Podľa čoho si vyberáte, ktorým knihám sa budete venovať? Sú Vám zasielané priamo z vydavateľstva kvôli recenziám, alebo je to úplne len a len na Vás?
3. Stretávate sa ako blogerky?
4. Ste aj čitateľkou knižnice? Ak áno, ktorú knižnicu navštevujete? Spolupracujete aj s knižnicami na niektorých projektoch, alebo ste len aktívnou čitateľkou?
5. Ako vnímate prácu – povolanie „knihovník/čka“?
6. Čo by ste v knižniciach zmenili? Nejakú radu pre nás knihovníkov ☺

[HTTPS://ORVOKKI.SK/](https://orvokki.sk/)

1. **Prečo knižnou blogerkou? A ako Vás nájdeme? Trošku sa nám predstavte (názov blogu, odkedy píšete, na aké knihy sa zameriavate,...). Súvisí to s Vaším povolaním?**

Blog som začala písať počas štúdia na

univerzite pred deviatimi rokmi, ale nezačínala som s knihami. Boli sme na ro-adtripe po severe Európy a ja som chcela mať zážitky aj v takejto podobe. O rok sa k tomu pridal Erasmus pobyt v Oviende a ďalšie cesty, až neskôr som začala písať o knižkách, ktoré ma bavili. Najmä severské krimi, to bol dlhý rok môj hlavný žáner. Jedným z dôvodov založenia blogu bolo aj to, že som na univerzitu odišla do ČR a pomerne rýchlo som sa začala počesťovať. Vďaka písaniu blogu nestrácam kontakt so slovenčinou, nepoužívam bohemizmy v každej vete a stále hovorím po slovensky.

Doménu som medzitým zmenila, dnes píšem na **<https://orvokki.sk/>**, no cestovanie i knihy ostali. Pred dvoma rokmi sa nám narodil syn, takže k dvom témam pribudlo ešte materstvo, o ktorom rada píšem a tiež detské knihy. No nečítam už len detektívky, mám rada spoločenské romá-ny, českú literatúru a populárno-náučné knihy.

Povolaním som QA testerka, pracujem v IT obore a vyštudovanú mám hydrogeoló-giu. K čítaniu som ale bola vedená od ma-lička, rodičia mali vždy veľa kníh a mama je stále veľká čitateľka.

2. **Podľa čoho si vyberáte, ktorým knihám sa budete venovať? Sú Vám zasielané priamo z vydavateľstva kvôli recenziám, alebo je to úplne len a len na Vás?**

Je to kombinácia viacerého. Mám zopár dlhodobých spoluprac, ale knihy si vybe-rám výhradne sama z ich noviniek. Nie-kedy jednu za mesiac, niekedy viac. Podľa mojich časových možností a čo ma zauj-me. Vyberám si knihy o ktorých predpo-

kladám, že ma zaujmú a budú baviť, knihy ktoré by som si aj ja sama kúpila alebo požičala. Nešla by som do spolupráce s knihou, ktorá ma nezaujme, no ak môj odhad nedopadne dobre, nemám problém napísať negatívny názor.

Zároveň mám veľa vlastných kníh alebo si požičiavam z knižnice a píšem aj o tých.

3. Stretávate sa ako blogerky?

Ja sa pravidelne nestretávam so žiadnou. No jedno české vydavateľstvo organizuje párkrát za rok stretnutia ich blogerov, takže tam sa s niektorými českými stretávam a minulý rok som bola v Košiciach na Konferencii pre (ne)obyčajných rodičov, kde som spoznala ďalšie blogerky.

4. Ste aj čitateľkou knižnice? Ak áno, ktorú knižnicu navštevujete? Spolupracujete aj s knižnicami na niektorých projektoch, alebo ste len aktívnou čitateľkou?

Chodím aj do knižnice, teraz podstatne viac, pretože s manželom sme sa rozhodli pre minimalistickú domácnosť a ja už netúžim mať každú zaujímavú knihu doma. Aktuálne knihy viac dostávam ako darček alebo tie na recenzie, no sama si ich už takmer nekupujem a o to viac navštevujem knižnicu. Aktívna čitateľka som, ak sa dá, chodím aj na besedy a autogramiády, ale nijak viac sa nezapájam ani nespolupracujem.

5. Ako vnímate prácu – povolanie „knižníčká“?

Ako krásnu i náročnú zároveň. A nesmierne dôležitú. Nejakú dobu som pracovala v kníhkupectve a medzi kolegynami

bolo niekoľko študentiek knihovníckeho oboru. Ich štúdium mi prišlo nádherné, bola som prekvapená, aký široký záber majú, čo všetko sa učia a musia ovládať. Medzi kamarátkami mám tiež dve blogerky - knihovníčky a bavia ma ich historiky z práce, aktivity, ktoré vymýšľajú, aby prilákali mladých ku knihám a trpezlivosť, keď sa venujú staršej generácii, keď ich učia pracovať s počítačmi. A veľmi sa teším, že keď syn trochu povyrastie, budeme chodiť do knižnice na detský program. Knižnicu nevnímam len ako miesto kde sa požičiavajú knihy, vidím, že za tým stojí kopec práce, knihovníčky si veľmi vážim.

6. Čo by ste v knižniciach zmenili? Nejakú radu pre nás knihovníkov 😊

Tým, že chodím do veľkej knižnice v Brne, tak ma nenapadá nič, čo by sa dalo ešte zmeniť alebo zlepšiť. Knižnica je tu na vysokej úrovni. Má pobočky po celom meste, nechodíme len do hlavnej. Teraz oceňujem aj kútiky pre deti, v niektorých pobočkách je dokonca súkromná miestnosť na kojenie, nakŕmenie a prebalenie detí, takže so synom som do knižnice chodila naozaj od jeho narodenia a vedela som, že v nej mám zázemie a môžeme tam ostať dlho. Samozrejmosťou je veľký výber aj nových kníh a pohodlné miesta na sedenie pri regáloch. Začínam využívať aj ďalšie služby, ako požičiavanie časopisov a elektronických kníh, časom si budeme určite so synom požičiavať aj hračky a hudobniny. V detskom oddelení som nadšená z ľahko prístupných lepoprel, ktoré si batolátá môžu samé vyberať. Vyzdvihnúť musím i besedy s autormi a ďalšie doplnkové aktivity na podporu čítania, pre deti

aj pre dospelých. Také možnosti by som priala každej knižnici.

WWW.MONICQA.SK

1. Prečo knižnou blogerkou? A ako Vás nájdeme? Trošku sa nám predstavte (názov blogu, odkedy píšete, na aké knihy sa zameriavate,....). Súvisí to s Vaším povoláním?

Blogovať som začala približne pred 10 rokmi. Začala som písať v dobe, kedy boli blogy v zmysle internetových denníkov už na ústupe. Zároveň ale ďaleko od chvíle, kedy sa začalo hovoriť o zarabani na blogoch a samotní blogeri získavali postupne aj marketingový význam.

Môj blog www.monicca.sk prešiel za ten čas rôznymi podobami. Nikdy nebol len o knihách, ale o všetkom, čo ma zaujímalo – IT svete, seriáloch, cestovaní či osobnom rozvoji. Z 350 článkov je však o knihách takmer 200, čo veľa hovorí o tom, že zaberajú síce nie celú, ale najväčšiu časť môjho záberu.

Prvé články neboli ešte recenziami, boli to skôr krátke predstavenia kníh, ktoré som čítala. Treba ale povedať, že to, čo nazývame na internete knižnými recenziami, je veľmi slabý odvar toho, čo by mala recenzia obsahovať. Aj mne sa len ťažko darí urobiť hlbšie hodnotenie textu napríklad aj z literárnej stránky, hoci na druhej strane, asi málokto to dnes očakáva. Populárnejšie sú stručné a vizuálne bohaté príspevky, aj preto dnes sú najväčšími súpermi knižných blogerov influenceri na Instagrame. Ale to nekritizujem, sama mnohých sledujem ☺

2. Podľa čoho si vyberáte, ktorým kni-

hám sa budete venovať? Sú Vám zasielané priamo z vydavateľstva kvôli recenziám alebo je to úplne len a len na Vás?

Na blogu sa venujem knihám, ktoré som dostala na recenziu od vydavateľstva, ale aj iným, ktoré si sama kúpim/dostanem/požičiam. Zasielanie kníh na recenziu tiež nefunguje tak, že mi príde náhodná novinka, ktorú musím prečítať a zrecenzovať. Aj na recenzovanie si vyberám knihy, ktoré ma zaujmú a ktoré by som si inak sama kúpila. Každý bloger sa profiluje trošku inak, niekoho bavia detektívky, mladých logicky young adult či fantasy. U mňa je to taká všehochuť, čítam Murkamiho aj Houellebecqa, Kafku aj Timravu, Browna aj Kariku. Tým, že pracujem v knižnom biznise, mám prehľad o tom, čo vychádza, a tak môj wishlist alebo “to read” list stále rastie, akoby malo z neho ubúdať ☺

3. Stretávate sa ako blogerky?

Ja sa oficiálne nestretávam s nikým, ale viem, že okolo niektorých blogov vznikajú aj takéto “face to face” komunity.

4. Ste aj čitateľkou knižnice? Ak áno, ktorú knižnicu navštevujete? Spolupracujete aj s knižnicami na niektorých projektoch, alebo ste len aktívnou čitateľkou?

Bývam v Beluši, čo je taká veľká dedina na Považí. Aktuálne tam čitateľský preukaz tuším založený nemám, ale v detstve som tam strávila mnoho času. U nás číta celá rodina, takže to bolo pre mňa úplne prirodzené nosiť odtiaľ kvantá kníh. Vyrastala som na Troch pátračoch, Pánovi

Tragáčikovi, či románoch z edície Čajka. Postupne tam bolo ale čoraz menej kníh, ktoré by ma zaujali.

Aj naša knižnica dopláca na to, že to tam stále vyzerá ako pred 20 rokmi, a keď sa dopĺňa knižný fond, tak zväčša o komerčné tituly, aby prilákali aspoň tých pár skalných návštevníkov. Je mi to ľúto, ale v dnešnej dobe, kedy mám sama na poličke 20 neprečítaných kníh s e-knihami dostupnými na pár klikov, ma tam veru už nič neláka.

Počas štúdia na univerzite v Nitre som navštevovala samozrejme našu univerzitnú knižnicu, nitriansku krajskú knižnicu aj Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Tie sú samozrejme na inej úrovni, logicky aj svojím účelom.

Dnes teda do knižníc nechodím, ale páči sa mi, keď sa dočítam o tých aktívnych, ktoré robia rôzne akcie a celkovo sa snažia dať svojej knižnici status atraktívneho miesta.

5. Ako vnímate prácu – povolanie „knižovník/čka“?

Knižovníci majú v podstate veľa spoločného s knižnými blogermi, lebo robia podobné veci: čítajú a robia si prehľad o knihách, aby vedeli dobre poradiť, keď ich niekto poprosí o tip. Je mi jasné, že je popritom aj kopec (asi menej zábavnej) administratívnej práce, byrokracie či organizácie. Myslím, že mať dobrú knihovníčku je poklad, ktorý ak niekto objaví ešte ako dieťa, môže s ním rásť, podporovať a formovať jeho čitateľský vkus až do dospelosti.

6. Čo by ste v knižniciach zmenili? Njakú radu pre nás knižovníkov ☺

Tým, že sú knižnice financované samosprávami, je jasné, že sú v mnohých obciach alebo mestách na posledných priečkach priorit. Bez peňazí je ťažké mať kvalitné knihy a celkovo zabezpečovať moderné knižničné služby. Asi ako všade platí, že niekedy stačí začať s tým normálnym ľudským prístupom, úsmevom a povzbudením miesto zazerania a šomrania. Na druhej strane, je otázka, koľko ľudí má ešte záujem o klasické služby – viem si predstaviť pretransformovať knižnice na kultúrne centrá, akýsi stredobod kultúrneho života obce či mesta, ako to robia napríklad v Škandinávii.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MIMIMALAKNIHOMILKA/

1. Prečo knižnou blogerkou? A ako Vás nájdeme? Trošku sa nám predstavte (názov blogu, odkedy píšete, na aké knihy sa zameriavate,...). Súvisí to s Vaším povoláním?

Pišem blog o detských knihách Mimi malá knihomilka, nájdete ma však aj na Facebooku a Instagrame.

Celé moje písanie začalo päť rokov dozadu počas materskej dovolenky keď som pre dcérku Mimi hľadala pekné detské knihy. Nakupovala som prevažne na internete, no e-shopy nemali tak ako dnes ukážky vnútra kníh. Preto som založila skupinu o detských knihách na Modrom koníku, aby sme si s ďalšími maminkami mohli odporúčať knihy, ktoré naše detúrence baví čítať. Skupina má dnes okolo 4000 členiek a denne v nej pribudne niekoľko príspevkov. Blog som založila rok

po skupine. Spomínam si ako mi doslova búchalo srdce od nervozity z očakávania ako dievčatá zo skupiny zareagujú na môj prvý článok. Reakcie boli veľmi pozitívne a povzbudivé. V týchto dňoch blog Mimi malá knihomilka oslavuje štvrté narodeniny z čoho sa naozaj teším, je to môj koníček.

2. Podľa čoho si vyberáte, ktorým knihám sa budete venovať? Sú Vám zasielané priamo z vydavateľstva kvôli recenziám, alebo je to úplne len a len na Vás?

Knihy si vyberám podľa seba. Niekedy je to novinka, inokedy starinka z antikvariátu alebo zakutrem do mojej skrýše s naškrečkovými knihami, ktoré som v minulosti kúpila z obavy, že kým Mimi na ne dorastie, vypredajú sa a nedotlačia (podľa mňa by táto fóbia mohla mať vlastné pomenovanie).

Recenzné výťažky z vydavateľstiev si vyberám sama (ide o knihy, ktoré by som si tak či onak kúpila). Väčšinu kníh však kupujem a prípadný recenzný výťažok dám napríklad do súťaže na Facebooku.

3. Stretávate sa ako blogerky?

Áno, stretávam sa s Alžbetou z blogu Malý pampúch a Vik z Čítajme si spolu. Naše stretnutia sú vždy veselé a inšpiratívne.

4. Ste aj čitateľkou knižnice? Ak áno, ktorú knižnicu navštevujete? Spolupracujete aj s knižnicami na niektorých projektoch, alebo ste len aktívnou čitateľkou?

S dcérkou navštevujeme Miestnu knižni-

cu u nás v dedine. Pre Mimi je vždy veľké dobrodružstvo keď si knižku môže vybrať sama. Okrem nej zvyknem chodiť do Mestskej knižnice v Bratislave.

S ďalšími blogerkami a ľuďmi od kníh spolupracujem s Knižnicou pre mládež mesta Košice na katalógu Vianočná knižka sa otvára. Táto spolupráca borí moje hranice hanblivosti. Jeden rok som rozprávala o knihách z pódia, ďalší sme s Mimi natáčali video. Nakoniec to však bola vždy zábava a už sa neviem dočkať čo si na nás knižnica nachystá tento rok.

5. Ako vnímate prácu – povolanie „knižník/čka“?

Vnímam ju viac ako poslanie, než prácu, resp. ako prácu, ktorá je zároveň koníkom. Myslím si, že vďaka dobrému knihovníkovi/knihovničke a jeho knižným odporúčaniam, sa môže dieta rozčítať. Páči sa mi, že sa v knižniciach realizujú rôzne podujatia. Zároveň obdivujem knihovníkov/čky, že ich popri bežnej práci stihajú realizovať.

6. Čo by ste v knižniciach zmenili? Nejakú radu pre nás knihovníkov ☺

Páčil by sa mi kreatívnejší interiér knižníc, najmä v detskej sekcii by mohol byť nábytok veselší a knižky uložené hravejšie.

HTTP://KNIHOVNICKINSVET.BLOGSPOT.COM/

1. Prečo knižnou blogerkou? A ako Vás nájdeme? Trošku sa nám predstavte (názov blogu, odkedy píšete, na aké knihy sa zameriavate,....). Súvisí to s Vaším povolaním?

Blog Knižníčkin svet ([---

Bulletin SAK, ročník 27, číslo 4/2019](http://knihov-</p></div><div data-bbox=)

nickinsvet.blogspot.com/) vznikol vo februári 2016. Pred jeho vznikom som si často prezerala blogy slovenských a českých knižných blogeriek, orientujúcich sa na knihy pre dospelých a / alebo pre mládež, a nadobudla som dojem, že sa tieto blogy veľmi podobajú. Väčšina z nich sa orientovala na písanie článkov o aktuálne populárnych knihách, pričom kvalita vybraných kníh i článkov daných blogeriek sa mi často zdala byť nízka. Mnohé skvelé knihy na blogoch nedostali priestor, čo mi bolo ľúto. Preto som sa rozhodla založiť si blog, na ktorom budem prezentovať knihy, ktoré považujem za zaujímavé a kvalitné (v prípade kníh, ktoré som prečítala). Nechcela som však písať iba články o zaujímavých knižných novinkách a prečítaných knihách. Na mojom blogu som od začiatku plánovala publikovať články, ktoré by propagovali podujatia knižníc a kníhkupectiev. Každý mesiac publikujem 3 pravidelné články (knižné novinky, podujatia knižníc, podujatia (nielen) v kníhkupectvách) a ostatné články píšem spontánne. Na blogu môžu návštevníci vidieť celú moju „dospelácku domácu knižnicu“, ktorú som nafotila, doplnila o bibliografické údaje a abecedne zoradila. Postupne na blog pridávam aj knihy, ktoré patria do knižnice môjho 2-ročného syna. Vzhľadom na jej veľkosť (vyše 370 kníh) mi to potrvá ešte poriadne dlho... Občas na blog pribudnú aj tematické články a rozhovory. Od narodenia môjho syna často píšem články o detských knihách.

Ako už názov blogu napovedá, súvis s mojim povoláním je očividný. 😊 Od začiatku som sa prezentovala ako knihovníčka, ktorá je hrdá na svoju profesiu

a chce ju propagovať. Myslím, že táto profesia ovplyvnila aj moje myslenie a prístup k vyhľadávaniu kníh a k spracovaniu ich obsahu za účelom písania článkov.

2. Podľa čoho si vyberáte, ktorým knihám sa budete venovať? Sú Vám zasielané priamo z vydavateľstva kvôli recenziam, alebo je to úplne len a len na Vás?

Každý mesiac monitorujem viaceré webové stránky za účelom oboznámenia sa s pripravovanými knižnými titulmi a na základe tejto činnosti si vyberám knihy, o ktorých by som chcela písať alebo o ich existencii aspoň informovať v rámci pravidelného článku o knižných novinkách. V prípade spomínaného pravidelného článku sa snažím propagovať rozmanité tituly (knihy pre dospelých, knihy pre deti, rôzne vedné odbory, žánre...), ale knihy na články („recenzie“) venované konkrétnym knižným titulom vyberám z ponuky detských kníh. Na začiatku blogovania som nadviazala spoluprácu s vydavateľstvami Verbarium a Buvik. Ak ma zaujali knihy iných vydavateľstiev a chcela som ich spomenúť na blogu, kúpila som si ich. V roku 2017 sa mi naskytla príležitosť písať články o detských knihách do najväčšieho knižného mesačníka s názvom Magazin o knihách (prvý článok mi vyšiel v augustovom čísle). Píšem predovšetkým tematické články o detských knihách (detské knihy o smrti, slušnom správaní, emóciách atď.). Od aprílového čísla v roku 2019 sa priestor venovaný detským knihám v Magazíne o knihách rozšíril z jednej na dve strany a začala som preto písať nielen tematické články, ale aj knižné odporúča-

nia, resp. krátke články, ktoré čitateľom predstavujú zaujímavé knižné novinky z detskej literatúry. Témy i knihy, ktoré v článkoch spomínam, si vyberám sama. Vybrané tituly ma zaujmú predovšetkým svojou kvalitou a / alebo ilustráciami či témou, ktorej sa venujú. Moja spolupráca s vydavateľstvami sa vďaka Magazínu o knihách značne rozšírila, môžem však spokojne skonštatovať, že výber recenzných výťažkov je v mojej kompetencii.

3. Stretávate sa ako blogerky?

S niekoľkými knižnými blogerkami občas komunikujem na Facebooku. Vzájomne si čítame články a knižné príspevky, diskutujeme pod nimi. Občas niektorú knižnú blogerku neplánovane stretnem na podujatiach, ale zatiaľ sa s ostatnými blogerkami nestretávam.

4. Ste aj čitateľkou knižnice? Ak áno, ktorú knižnicu navštevujete? Spolupracujete aj s knižnicami na niektorých projektoch, alebo ste len aktívnou čitateľkou?

Som čitateľkou Univerzitnej knižnice v Bratislave a Miestnej knižnice Petržalka. Zúčastnila som sa na viacerých podujatiach obidvoch spomínaných knižníc. Ako som už spomínala vyššie, knižnice na blogu pravidelne propagujem.

5. Ako vnímate prácu – povolanie „knihovník/čka“?

Na túto otázku nemôžem odpovedať ako laik, keďže pracujem ako knihovníčka (katalogizátorka) už od vysokoškolských čias. Povolanie knihovník sa podľa môjho názoru spája s rôznymi, v spoločnosti

oblíbenými mýtmi (všetky knihovníčky sú v dôchodkovom veku, náplň ich práce je vedieť, kde je aká kniha, podať ju čitateľovi a robiť podujatia, nerozlišovanie medzi knihovníkom a knihkupcom atď.). Mnohí ľudia netušia, aké je knihovnícke povolanie rozmanité a aké sú jeho negatívne stránky, ale považujú ho za povolanie snov. Ja prácu knihovníčky milujem a práca s knihami ma naplňa, napriek tomu sa nestotožňujem s naivným, „slniečkovským“ vnímaním našej profesie. Rôzne mýty, týkajúce sa našej profesie, sa snažím odstraňovať, či už v online alebo offline svete.

6. Čo by ste v knižniciach zmenili? Nejakú radu pre nás knihovníkov ☺

Na túto otázku neviem odpovedať z pohľadu návštevníka knižnice. Ako knihovníčka by som si priała, aby všetky kolegyně a kolegovia mohli pracovať vo vyhovujúcich priestoroch, aby ich knižnice mali veľký knižničný fond, ktorý bude stále lákať nových používateľov. Priała by som si, aby v knižniciach bolo viac mladých knihovníčok / knihovníkov a aj tam zostali pracovať a neutekali z nich po pár rokoch... A takto by sa dalo pokračovať. Na splnení týchto mojich priání však nemajú dosah „bežní“ zamestnanci knižníc (okrem toho „utekania“ z knižnice, ale aj tomu rozumiem...). Knihovníčkam a knihovníkom aspoň odporúčam, aby boli k čitateľom vždy milí a ústretoví a ak ich práca nebaví, nech to nedávajú pocítiť čitateľom (lebo aj také knihovníčky sú medzi nami). Tiež si myslím, že by stálo za zváženie zo strany zamestnancov knižníc viac podporovať knižné blogerky, infor-

movať o ich aktivitách, častejšie zdieľať ich články. Môže to byť vzájomne užitočné.

BLOG DENNÍKA N - FB A IG PROFILE (_BOOKWANDERER)

1. Prečo knižnou blogerkou? A ako Vás nájdeme? Trošku sa nám predstavte (názov blogu, odkedy píšete, na aké knihy sa zameriavate,....). Súvisí to s Vaším povoláním?

Nepamätám si úplne presne, ako to začalo u mňa, ale keďže som sa v minulosti živila ako blogerka a mnoho známych sa ma pýtalo na knižné tipy, a keď som neskôr začala pracovať vo vydavateľskom prostredí (najprv na marketingu, neskôr v redakcii), vyplynulo to akosi prirodzene. Knihy milujem od malička, keď som cez letné prázdniny prečítala všetky vypožičané knihy, bola som schopná prečítať aj rady pre domácnosť. Mój blog nájdete na Blogu Denníka N – pod mojím menom – Lucia Hlubeňová, kde prispievam od roku 2015, ale musím sa priznať, že ho zanedbávam. Som aktívnejšia na svojom FB a IG profile (_bookwanderer). Zameriavam sa prevažne na detské knihy, fantasy, komiksy, grafické romány, ale mám veľmi rada aj sci-fi, beletrizované cestopisy, poéziu, mytológiu, kuchárske knihy, z odbornej literatúry napr. etnológiu, antropológiu, sociológiu, dejiny každodennosti, teóriu literatúry, dizajn, umenie. Z beletrie mám už svoj okruh obľúbených autorov, na ktorých rada upozorním, ale pravdou je, že vždy rada siahnem aj po mne neznámych, resp. menej známych autoroch. Zvyknem odporúčať knihy aj v iných jazykoch, nielen v slovenčine.

2. Podľa čoho si vyberáte, ktorým knihám sa budete venovať? Sú Vám zasielané priamo z vydavateľstva kvôli recenziám, alebo je to úplne len a len na Vás?

Knihy si väčšinou kupujem sama alebo požičiavam z knižnice a ak ma zaujmú a mám pocit, že by mohli zaujať aj okruh mojich sledovateľov, napíšem o nich. Občas si knihu vypýtam aj na recenzné účely priamo z vydavateľstva, ale to už idem na istotu – viem, že o knihe budem chcieť napísať.

3. Stretávate sa ako blogerky?

Sme, povedala by som, v nepretržitom kontakte formou sociálnych sietí a online komunikácie. Veľmi sa teším, keď sa stretne osobne. Som veľmi rada, že niektoré virtuálne priateľstvá prerástli aj do skutočných.

4. Ste aj čitateľkou knižnice? Ak áno, ktorú knižnicu navštevujete? Spolupracujete aj s knižnicami na niektorých projektoch, alebo ste len aktívnou čitateľkou?

Áno, som čitateľkou Ústrednej knižnice SAV. Už niekoľko rokov spolupracujem s Knižnicou pre mládež mesta Košice na veľmi milom a prínosnom projekte s názvom Vianočná knižka sa otvára.

5. Ako vnímate prácu – povolanie „knižovník/čka“?

Vnímam ju dosť podobne ako profesiu učiteľa, teda ako veľmi záslužnú, náročnú, no spoločensky nedocenenú. S veľkou láskou spomínam na knižníčky a Knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove a najmä

na pobočku na Sídlišku 3 – Centrum, kde som v podstate vyrástla. Bol to v detstve môj malý raj a útočisko.

6. Čo by ste v knižniciach zmenili? Nejakú radu pre nás knihovníkov ☺

Neviem, či priamo zmenila, ale vždy ocením, keď sa mi knihovník prihovorí a spýta sa ma na vypožičané knihy, prípadne odporučí niečo, čo by ma mohlo zaujať.

VÝSLEDOK PRIESKUMU DOPADOL NÁSLEDOVNE ☺

1. Prečo knižnou blogerkou? A ako Vás nájdeme? Trošku sa nám predstavte (názov blogu, odkedy píšete, na aké knihy sa zameriavate,....). Súvisí to s Vaším povoláním?

Výborné a chválihodné je, že knižná blogerka môže byť povolaním aj QA testerka, mamička na materskej dovolenke, ale máme aj profesionálnu blogerku, alebo dokonca aj knihovníčku.

2. Podľa čoho si vyberáte, ktorým knihám sa budete venovať? Sú Vám zasielané priamo z vydavateľstva kvôli recenziám, alebo je to úplne len a len na Vás?

Najčastejšia odpoveď bola kombinácia viacerého, napríklad kúpa, požičanie z knižnice, zaslanie recenzných výtlačkov a pod. Alebo padla aj odpoveď, že možno sa v budúcnosti pomenuje aj „fóbia“, kedy musíme kupovať knihy z obavy, že sa kniha vypredá a nedotlačia ju. ☺

3. Stretávate sa ako blogerky?

Online komunikácia samozrejme víťazí, keďže aj blogy sú vo virtuálnom svete. Je

fajn, že niektoré virtuálne priateľstvá prerástli až do skutočných. Niekedy vznikajú aj „face to face“ komunity. Dokonca jedno české vydavateľstvo organizuje párkrát za rok stretnutia ich blogerov alebo sa stretli na Konferencii (ne)obyčajných rodičov v Košiciach.

4. Ste aj čitateľkou knižnice? Ak áno, ktorú knižnicu navštevujete? Spolu pracujete aj s knižnicami na niektorých projektoch, alebo ste len aktívnou čitateľkou?

Sú čitateľkami knižnice a poniektoré aj propagujú činnosť knižníc a ich aktivity. Fantastické je, že sú zapojené aj do projektov knižníc.

5. Ako vnímate prácu – povolanie „knihovník/čka“?

Knihovníci majú veľa spoločného s knižnými blogermi. Dokonca je vnímané povolanie knihovníčky ako profesia učiteľa. Práca knihovníka je vnímaná ako krásna i náročná zároveň a nesmierne dôležitá.

6. Čo by ste v knižniciach zmenili? Nejakú radu pre nás knihovníkov ☺

Knihovníčkam a knihovníkom odporúčajú, aby boli k čitateľom vždy milí a ústretoví, a ak ich práca nebaví, nech to nedávajú pocítiť čitateľom. Súhlasím s podporou knižných blogeriek, musíme si recipročne pomáhať v zdieľaní knižničných aktivít a na oplátku zdieľať blogy o knihách.

Výsek z toho, ako sme „prepojení“, knihovníci a knižní blogeri máte prečítané. **Osobne si myslím, že vzájomná podpo-**

ra je veľmi potrebná a až viac než nutná. Na veľa projektoch spolupracujú knižnice s blogerkami, a samozrejme niekoľko skvelých blogerov dokonca vyrástlo v knižniciach alebo dokonca sú knihovníčkami. Chválim to a oceňujem. Je potrebné si radiť a odporúčať, ktoré knihy sú výborné a úprimne, nikto predsa nemôže prečítať všetky knihy, ktoré sa vydávajú. Vydavateľstvá sú produktívne a tak sa práca podelí medzi knihovníkom a knižných blogerov.

Tešíme sa na spoluprácu medzi knižnicami a blogermi, a keď si Vás nenájdete, tak ich oslovte vy a určite budú nápomocní svojimi radami a skúsenosťami. My, Knižnica pre mládež mesta Košice, spolupracujeme s viacerými knižnými blogerkami a vedzte, že stojí to za to a majú výborné nápady a vedia vždy poradiť a pomôcť. Vyskúšajte a určite mi dáte za pravdu.

MOBILNÁ APLIKÁCIA SKN – CORVUS / MOBILE APPLICATION SKN - CORVUS

*Mgr. Norbert Végh, správca digitálnej knižnice SKN Levoča
norbert.vegh@skn.sk*

Abstract : *About mobile application for blind, partially sighted and otherwise disabled users prepared by Matej Hrebenda Slovak Library for the Blind in Levoča.*

Keywords: *mobile application, blind people, digital library.*

Kľúčové slová: *mobilná aplikácia, nevidiaci, digitálna knižnica.*

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči pripravila pre používateľov digitálnej knižnice mobilnú aplikáciu SKN – Corvus, ktorá je od začiatku roka 2019 pre nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých čitateľov k dispozícii zdarma.

Aplikácia SKN – Corvus vznikla na základe skúseností neziskovej organizácie Stopka. Set mobilných aplikácií Corvus je vyvíjaný od apríla 2013, funguje v mobilných telefónoch s operačným systémom Android a zrakovo postihnutí používatelia, ktorým uľahčuje prácu so smartfónmi, si ho môžu zakúpiť napríklad v predajni Tyflocomp. Hlavným vývojárom Corvusu je Peter Lecký z neziskovej organizácie Stop-

ka.

Digitálnu knižnicu doteraz používali nevidiaci, ktorí vedú pracovať na bežnom počítači, ovládajú hlasový výstup a vedú používať webový prehliadač. Popri tom sa musia vyznať na webovej stránke SKN <https://www.skn.sk/>, kde musia pred sťahovaním zvukových dokumentov zadať svoje prihlasovacie meno a heslo. Určite trvá dosť dlhý čas, aby nevidiaci získali takéto zručnosti. Nájdu sa nevidiaci, ktorí nemajú trpezlivosť sa takto samostatne naučiť pracovať s počítačom. Niekoľko môže odradiť napr. cena počítača alebo hlasového výstupu.

Mobilná aplikácia SKN – Corvus fungu-

je na bežnom telefóne s operačným systémom Android. Najlacnejšie takéto telefóny sú v hodnote cca 90 €. Po nainštalovaní aplikácie dokáže telefón obsluhovať priemerne zručný nevidiaci pomocou hlasového výstupu, ktorý aplikácia využíva. Ovládanie je pomerne jednoduché. Na ovládanie sa používajú gestá. Stačí prstom „švihat“ po dotykovej obrazovke hore a dole. Švihnutím doľava sa dostaneme o úroveň vyššie. Je to veľmi podobné, ako keď niekto používa na ovládanie kurzorové šípky hore, dolu a doľava. Kým na počítači zvykneme potvrdiť voľbu klávesom Enter, na dotykovom mobile urobíme prstom dvojklik.

Pri počúvaní zvukových kníh z webovej stránky je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo. Následne musí užívateľ presne vedieť, kde nájde na webe zvukové knihy a časopisy. Aplikácia SKN – Corvus si však prihlasovacie údaje pamätá za nás.

Pre ľahšie zapamätanie si jednotlivých položiek menu v mobilnej aplikácii si používateľ vždy vypočuje, koľko je položiek v danom menu a na ktorej položke práve stojí. Po spustení aplikácie je vhodné nastaviť hlasitosť aplikácie. Robí sa to stlačením spodného tlačidla hlasitosti a „švihnutím“ po obrazovke smerom dohora.

Pre mnohých nevidiacich nie je jednoduché ovládať dotykový telefón. Je však k dispozícii aj alternatíva vo forme tlačidlového telefónu RugGear, v ktorom aplikácia SKN – Corvus funguje.

Dobrou správou je, že jeden telekomunikačný operátor ponúka Android telefón s výraznou zľavou, v ktorom už je nainštalovaná mobilná aplikácia Corvus. Mnohí nevidiaci si tak budú môcť zakúpiť do-

vaný telefón s hotovým riešením, ktoré im umožní počúvať vyše 6 000 zvukových kníh.

V roku 2019 je prioritou Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči propagovať aplikáciu SKN – Corvus, aby sa o aplikácii dozvedeli nielen nevidiaci, ale aj odborná knižničnicka verejnosť. Preto bol náš projekt predstavený aj na medzinárodnej konferencii 8. Kolokvium knižnično – informačných expertov krajín V4+ 17. – 19. júna 2019.

V druhej polovici roka 2019 boli zaškolení knihovníci v krajských mestách s cieľom pomôcť nevidiacim čitateľom pri inštalácii a konfigurácii aplikácie. Považujeme to dôležité preto, lebo snáď v každej knižnici poznajú nevidiacich, slabozrakých alebo inak postihnutých používateľov, ktorým by mohli knihovníci porozprávať o moderných možnostiach počúvania zvukových kníh. Počas workshopov si desiatky knihovníkov mohli odskúšať nielen ovládanie dotykového telefónu s aplikáciou Corvus, ale aj inštaláciu aplikácie do vlastných mobilov. Po takýchto skúsenostiach budú vedieť knihovníci v mnohých knižniciach poskytovať pre zrakovovo znevýhodnených používateľov vysoko odborné služby.

Na záver je treba spomenúť, že mobilná aplikácia SKN – Corvus je alternatívou počúvania zvukových kníh a časopisov z webovej stránky SKN. Niekomu môže viac vyhovovať webová stránka, niekto iný uprednostní mobilnú aplikáciu. Záujemcom odporúčame preštudovať si podrobný návod na webovej stránke SKN. Pomôckou sú aj výukové videá na stránke knižnice alebo na stránke www.corvuskit.com.

NAŠA ANKETA: POHLAD NA PROFESIU KNIHOVNÍKA

KNIHY MI OTVORILI NOVÝ SVET / BOOKS OPENED THE WORLD TO ME

... predovšetkým tajomný svet prírodných vied – povedal v úvode nášho stretnutia vedecký pracovník oddelenia paleobiológie a evolúcie organizmov Geologického odboru Ústavu vied o Zemi SAV **Mgr. Adam Tomašových, PhD.**, ktorý je zároveň vedeckým tajomníkom ústavu. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na oblasť zachovania a kvality fosílného záznamu a jeho vhodnosti pre rekonštrukciu morských ekosystémov, ktoré existovali počas druhohôr a tretohôr, primárne s morskými bezstavovcami a ďalej pri rekonštrukcii morských ekosystémov počas posledných niekoľko sto rokov predtým, ako ich za-

čal ovplyvňovať človek svojimi aktivitami. V súčasnosti je zodpovedným riešiteľom dvoch projektov ústavu podporených Agentúrou na podporu výskumu a vývoja a Vedeckou grantovou agentúrou. Predtým pracoval na grantoch podporených Európskou komisiou a Národnou grantovou agentúrou USA.

Zaujímalo ma, ako sa dostal k takejto špecializácii, ktorej sa úspešne venuje takmer dve desaťročia, čo potvrdzuje nielen bohatá publikačná činnosť, ale aj množstvo citácií a ohlasov na jeho práce.

• *Viem, že pochádzate z knihovničky*

rodiny a vyrastali ste doslova medzi knihami. Malo toto prostredie vplyv na váš vzťah k literatúre, napr. aj pri výbere profesie?

Samozrejme, domáce „prostredie s mnohými knihami“ a život medzi najrozmanitejšími titulmi ma určite ovplyvnili. Mali sme knihy skutočne o všeličom a tak som knižnicu v Pezinku navštevoval skôr len na doplnenie toho, o čo som sa zaujímal. Od mladosti som inklinoval k prírodným vedám. Začiatky boli pri niekoľkých knihách o praveku, ktoré napísal J. Augusta a Z. Špiňar, ilustroval ich Z. Burian, ale tiež si veľmi dobre spomínam na sprievodcu po geologických a paleontologických lokalitách Slovenska od M. Mišíka. Prírodovedná téma ma už neopustila a magisterské štúdium som absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK.

• Mnohí často uvádzajú, že vysokoškolské štúdium sa nezaobišlo bez problémov s literatúrou a jednoduchého prístupu k potrebným informáciám. Ako to bolo vo vašom prípade?

Osobne som mal dobré zázemie v Ústrednej knižnici SAV (pracoval tam môj otec), ale často som chodieval do knižnice Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, ako aj knižnice vtedajšieho Geologického ústavu SAV. Väčšina informácií pre vedecký výskum bola skôr vo vedeckých článkoch ako knižkách. Nie však všetky časopisy, ktoré ma zaujímali v 90-tych rokoch, odoberali knižnice na Slovensku. Preto som pred nástupom e-časopisov zhaňal informácie aj v knižnici univerzity vo Viedni, alebo prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (dali

sa napr. objednať kópie článkov z Prahy). Prudký nástup vedeckých prác v e-časopisoch a na internete i spätná digitalizácia starších publikácií po roku 2000 priniesol aj podstatne ľahší prístup k informačným prameňom. To však neznamená, že knižnice nie sú potrebné – stále sú dôležité pre archiváciu (minimálne kníh) aj ako študijný priestor.

• Máte za sebou nielen domáce, ale aj zahraničné skúsenosti s prácou s e-zdrojmi a informačným zabezpečením výskumu. Akí boli pracovníci knižníc?

Po ukončení magisterského štúdia (v r. 2002) som vstup informačných technológií do vedy a výskumu „zachytil“ v plnom rozsahu počas doktorandského štúdia na univerzite v Nemecku (Würzburg v r. 2001–2006), kde som pracoval na téme o evolúcii druhohorných morských ekosystémov. Ďalšie skúsenosti som nadobudol počas práce v USA v rokoch 2006–2011 (University of Chicago), kde som sa venoval morským ekosystémom s mäkkými od posledného zaľadnenia podnes. Všade som využíval všetky možnosti, ktoré ponúkali tamojšie knižnice – informačné zdroje, rozličné programy, napr. na pomoc pri písaní správ, projektov, štúdií a rozmanite služby, vrátane kaviarní. Navyše som nadviazal užitočné kontakty, ktoré mi pomáhajú doteraz.

Ak sa pýtate na knihovníkov, tak môžem povedať, že mám len veľmi dobré skúsenosti. Na druhej strane som ale vždy zaujímal kde, čo a za akých podmienok môžem hľadaný materiál, informáciu či službu nájsť. Ak človek rešpektuje predpisy a pokyny knižníc, tak nie je sklamaný.

Napr. vo väčšine univerzitných knižníc v Chicagu som si knihy nemohol požičať, ale len kopírovať a z knižnice som smel vyniesť len xerox, v Nemecku na univerzite vo Würzburgu stačilo vložiť v knižnici na miesto knihy záložku s menom, ale kniha musela vždy ostať v budove. Na knihovníkoch si cením trpezlivosť s akou prístupujú k používateľom.

- *Ste dlhoročným pracovníkom Geologického odboru Ústavu vied o Zemi SAV, aktívnym prispievateľom ústavného periodika *Geologica Carpatica* aj renomovaných zahraničných periodík (*Paleobiology*, *Proceedings of the Royal Society B*, *Journal of Geology*, *Global Ecology and Biogeography*, *Sedimentology a pod.*), vaše meno uvádzajú zahraničné databázy, citačné indexy. Čo vám chýba dnes v zabezpečení vedeckovýskumnej práce dnes?*

Informácií, ktoré potrebujem, mám podobne, ako ostatní vedeckí pracovníci na Slovensku dosť. Nedostatkom teda nie sme limitovaní, lebo veľká časť prác je dostupná na internete vďaka predplatenému prístupu k zdrojom, ale časť informácií je aj voľne prístupná. Všeobecne je informácií veľa, ale mnohé sú slabé, čo zas vedci vedia veľmi rýchlo rozlíšiť, tak s tým nie je až taký problém. Hoci dominujú v súčasnosti e- zdroje, existujú stále materiály, ktoré nie sú dostupné online, resp. už nie sú dostupné. Preto rád využívam knižnicu ústavu, príp. iné knižnice a najmä osobné kontakty v zahraničí. Napriek všetkým výhodám elektronickej dostupnosti, veľkú časť publikácií potrebujem mať na papieri, týka sa to najmä kníh. Knižnica ako

študijný priestor alebo priestor, kde aj náhodne možno stretnúť publikácie z vedec-kých odborov, ktoré konkrétne nehľadám alebo priamo neštudujem (na rozdiel od internetu, kde je hľadanie väčšinou nie je náhodné) je stále veľmi dôležitá. Zároveň je knižnica významným miestom na dlhodobú archiváciu, lebo situácia, kedy si akademické inštitúcie platia prístup k e- zdrojom, sa môže z roka na rok zmeniť. Práve vo vzťahu vedec – knižnica vidím veľký a málo využívaný potenciál. Vedci ale, bohužiaľ, vedia pomerne málo o tom, ako sú financované prístupy k databázam, ako na tomto systéme profitujú vydavateľstvá ako napr. Elsevier alebo Springer a za akých podmienok sú publikácie vedcov dostupné (či nedostupné) na internete. Primárny výskum, ktorý tieto vydavateľstvá zverejňujú za drahé poplatky je hradený grantovými agentúrami, ktoré sú financované výlučne z verejných zdrojov a tvorený autormi a recenzentmi, ktorí sú tiež platení z verejných zdrojov a nie vydavateľstvami. Myslím si, že knihovníci musia výraznejšie informovať o tom, ako funguje trh s akademickou literatúrou.

*S vedeckým pracovníkom Mgr. Adamom
Tomašových, PhD.
sa rozprávala Ľudmila Čelková*

SOM KNIHOVNÍČKA! / I AM A LIBRARIAN!

Narodila som sa vysoko nad Modrou, v kamennom dome zvanom Hamrštíl, okolo behali jelene a srnky, po vinohradoch sa skrývali zajace a prepelice, keď som sa rozbehla trávou, vyrušila som bažanta. Na jar sa ťkli vo vinohradoch šteky a potom kukali kukučky. Hocikedy som našla sojčie pierko. Naša mama pumpovala vodu zo studne a v našej záhrade viala bielizeň, ktorú prala v kovovej vaničke. Večer nás v nej so sestrou kúpala. Svetlá nášho domu vídali Modrania pod kopcom a hovorili si: Šikulovci sú doma.

Keď sme sa presťahovali dolu do Modry do bytovky, mama sedela na vani ako keby to bola postel, púšťala teplú vodu a plakala. Tešili sme sa, že máme splachovací záchod a tato kúpil automatickú práčku. Začala som chodiť do školy. Park pod našimi oknami bol našou záhradou, s deckami sme vyliezali na stromy, so sestrou sme nadvihovali velikánske kamene a ukazovali deťom kto pod nimi býva. Hovorili sme im o srnkách a jeleňoch, o zajacoch a prepeliciach čo bežia po vinohradníckych cestách a víria prach, o bažantoch, čo spávajú vo vysokej tráve a bažantích sliepkach, ktoré si do nej kladú vajíčka.

Päťročná som sa sama naučila čítať. Tato ma vzal a zapísal do knižnice konča parku. Okamžite sa mi tam zapáčilo. Knižovníčkami vtedy boli pani Čepcová a pani Ružičková. Tato sa s nimi zhováral, pili kávu a v miestnosti plnej kníh hralo rádio. Z okna bolo vidieť náš park, našu záhradu, bola jar a všetko voňalo. Boli otvorené okná. Ten deň si pamätám akoby bol včera. Teta Anička Čepcová bola odvtedy moja kamarátka a ja som začala do knižnice chodiť každý,

každučičký deň. Nemala som žiadne obľúbené knižky. Požičiavala som si ich do radu, jednu za druhou. Keď sa v knižnici objavili nejaké nové, mala som protekciu, mohla som si ich požičať prvá.

Onedlho mi bolo detské oddelenie tesné. Všetky knižky som poznala a prečítala, niektoré aj dvakrát. Zавse som šla do knižnice rovno zo školy a písala si pre tete Aničke úlohy.

Knižnica vtedy bola niečo! Do modranskej knižnice chodieval na debatu a na kávu akademický maliar pán Ilečko, básnik Jozef Mihalkovič, chodieval tam aj náš tato, spisovateľ Vincent Šikula. Hocikedy tety pozvali nejakého spisovateľa na besedu, ani na jednej som nechýbala, iba z tej s naším tatom Vincom ma vyviedli za dvere, lebo som bola najodvážnejšia besedníčka a mala toľko otázok, že som ostatných nepustila k slovu.

V marci, mesiaci kníh bývali v knižnici burzy, pred Vianocami ste si tu mohli kúpiť lacnejšie knižku ako dar pod vianočný stromček. V televízii vysielali film o Sebastianovi a jeho psíkovi Bele. Obe so sestrou sme chceli takú Belu, no rodičia o Bele nechceli ani počuť. Tak som im v knižnici z nasparených peňazí kúpila knižku Sebastian a Mary Morgan, mysliac si, že keď si ju tato prečíta, všetko pochopí a my dostaneme Belu.

Keď som bola malá, v knižnici bolo veľa kníh od ruských autorov. Politiku som nevnímala a čítala ruské knižky do radu ako ostatné. Páčila sa mi Odvážna školáčka, Čuk a Huk, aj Timur a jeho družina. Niektorých názvy som pozabúdala, ale dej a konkrétne scény z nich si pamätám dodnes.

Ako trebárs bola vojna a malé dievčatko na moskovskej stanici stratilo mamičku. Sedelo tam vo vlniačku a triaslo sa od zimy. Do novín si balilo nožičky. Všetci v tých ruských knižkách bojovali, ak nebojovali, čakali na niekoho kto bojoval vo vojne a niekedy čakali márne. Bývalo im zima a boli hladní a odvážni, ich mamy boli mlkve a smutné, bábušky boli dobré, a všetci mali radi teplý čaj. S knižkou od Alexeja Tolstého Zlatý kľúčik som spávala. Prečítala som ju odzadu aj odpredu. Aké len bolo moje prevkapanie, keď som si prečítala Pinnocchia a napokon ako dospelá predslov ku Zlatému kľúčiku od Tolstého. Ako malý chlapec si prečítal knižku Pinnocchio, ktorá sa niekam stratila. Často si na neposlušného, ale dobrého chlapca Pinnocchia spomínal a tak si neskôr, keď narástol a stal sa spisovateľom, napísal tú knižku tak, ako si príbeh pamätal. Tak ako on miloval Pinnocchia, obľúbila som si ja jeho knižku a neskôr Pinnocchia.

Mala som rada Smelého zajka a čoskoro som zistila, že ak sa mi nejaká knižka páči, musím sa pozrieť kto ju napísal a hľadať meno jej autora, určite napísal takých pekných knižiek viac. Bola som dievčatko, chudé až strach, nosila sukne po sesterniciach a celkom dobre som sa na svoj vek orientovala nielen v modranskej mestskej knižnici, ale v celej detskej literatúre. Do knižnice som vláčila svoje kamarátky, ukazovala im svoje knižné poklady, často ma teta Anička Čepcová, kým sa zhovárala trebárs s pánom Ilečkom, poslala niektorú knižku vyhľadať a priniesť ju niekomu, kto ju nevedel nájsť a potreboval.

Keď som začala dospievať, teta Anička mi ponúkla knižku Jediná od Kláry Jarunkovej, knižku Biela stužka v tvójich vlasoch

od Jany Šrámkovej. Pubertu som celú preplakala. Čítala som Púšťou a pralesom, Janu Eyrovú, Búrlivé výšiny, Gostu Berlinga od Shelmy Lagerlofovej, Lovenskoldov prsteň, a napokon knižku Večne spievajú lesy, knižku, ktorá mi učarila.

Tieto knižky mi teta Anička nosievala z oddelenia pre dospelých.

Inokedy sme prišli na nejakú povinnú marcovú návštevu knižnice zo školy. Bola som pyšná, keď nás teta Anička privítala:

Dobrá deň, žiaci, ahoy Veronka!

Celé detstvo som sedávala pri nej v knižnici a snívala o tom ako v tej knižnici neskôr budem pracovať, ako sa budeme rozprávať my dve a piť spolu kávu. Otvoríme si okná do parku, a možno príde na návštevu náš tato.

Teta Anka Čepcová bola prvá knihovníčka v Mestskej knižnici v Modre. Cez jej ruky prešli množstvá kníh. Boli obdobia, keď iba sama požičiavala knihy, a radila deťom a ľuďom z Modry a širokého okolia, ktorí sem prichádzali, ktorú knižku by si mali prečítať

Pracujem v pezinskej knižnici. Teta Anička by sa asi čudovala ako veľmi sa zmenil čitateľský vkus aj knižnice! Na veľké romány zabudnite! Keď ich ponúknete čitateľom, rozosmejete ich, sama seba dostanete do rozpakov, zavše sa so svojimi návrhmi cítim smiešne. A tak sa snažím byť vtipná a neďať najavo svoju nemodernosť, že patrí do starého železa, a že dobrý príbeh môže boľieť, môže byť aj komplikovaný, a môže byť aj hrubý, netreba sa pučiť iba od smiechu, ani keď ste ešte malí a patrí vám svet, lebo on vám v skutočnosti nepatrí, a všetky príbehy vôbec nemusia skončiť dobre, ba väčšinou v živote to býva úplne naopak. Som vraj knihovníčka a spisovateľka jednej osobe.

Čudujem sa debatám o tom ako deťom čítať. Jednoducho, vziať knižku a čítať im. V knižnici, v škole, alebo doma v posteli či na koberci. Kulisy nie sú dôležité. Otvoriť knižku a čítať. Ja to v knižnici robievam. Čítavam každé druhé utorkové popoludnie. Nahlas, a nenechám sa rušiť. Naposledy rozprávku Tri citróny. Z vlastnej čitateľskej skúsenosti totiž viem, že záujem, aj o knižky je prenosný a nákazlivý ako nejaká choroba keď je naozajstný.

Tento rok som nikde nebola na dovolenke... teda vlastne bola! Vo Francúzsku. Prečítala som cez leto Houellebecquov román Serotonin a bola som v Paríži.

Vlastne som boháčka, moje súkromné lietadielko nikdy nehavaruje a odvieze ma vždy kam potrebujem, hoci vopred neviem kam mám namierené. Vždy má viac ako sto, dvesto, aj tristo strán. Niektoré destinácie už poznám, ale „dobří holuby se vracěj!“ Som šťastná keď mi prší do kalamára, vtedy sa to tak fajnovovo všetko rozpíja a niekedy je to aj slané, som šťastná, keď prší a ja som doma a môžem si čítať. Najkrajšie a najdlhšie výlety som podnikla s knižkou. Môj svet je pod stanom z knižky, a ja neviem ako je vonku, možno prší a možno vyšlo slnko a všetci kocúri slesklou a neleskou srstou a psi s lesklou aj nelesklou srstou lenivo zaliezli niekde pod schody, na kúpaliskách špliecha voda, a potom príde večer, jemne si sadá na krajinu, zem chladne, vlhne, kocúri a psi vyliezajú spod schodov a starency na bicykloch idú s krlami na cintorín popolievať svojich, opálená a vykúpaná squadra nečítačov si ide krátiť večer niekde do baru a ja som ešte stále na výlete, na túre, splave, jednodňovom, dvojďňovom, polpenzia, urvi si niečo v kuchyni, kúsok chleba alebo

dáke ovocie, vlastne je jedno čo ješ, výletnícmôjho kalibru si na stravu nepotrpia. Z takýchto výletov sa vrátite trochu iný, menej svoj, možno sa zmení vaša optika, rozšteluje, fučí vám trochu duša, prípadne zaostříte, možno na pozadie... Na plachetnici pripomínajúcej posteľ, s postelňou plachtou, čo sa nevzdúva vo vetre, bez kormidla, zavše celý deň v nočnej košeli, navečer prehodíte pár slov s rodinou, aby sa nepovedalo, duchom ste aj tak neprítomní, aby sa nepovedalo, neprítomní ste aj vtedy keď sa sedíte s kamarátmi, stále myslíte na svoj iný, akoby mačací život vašich všedných zážitkov, jemný dych rozprávača vašej knižky, ktorý vám dúcha do plachiet a pohybuje vašim svetom, prípadne ho jemne rozvibruje, akoby sa rozkýval malý kvet zvončeka či konvalinky...

Ja som v každej knižnici šťastná a doma! V tej našej najviac. Kedysi som mala rada dospelých čitateľov a staršie deti. Dnes sa mi páči práca s úplne malými deťmi, čoraz menej ma zaujímajú všelijaké aktivity na podporu čítania a mudrovačky, ako by sa to všetko a čo všetko malo odohrávať. Najradšej deťom čítam. Pokojne by som chodila po Slovensku a čítala deťom rozprávky, ba aj dospelým hoci aj Kareninu alebo Dona Quijota...

Len s knižkou sú výlety až no! Zamotáte sa do tenučkých pavučín, s každou sa trošičku vzdialite sami od seba, a napokon ste iní, možno zmeníte aj adresu, hoci tá vaša naozajstná sa nemení. My v knižnici robíme všelijaké akcie a ponúkame knižky, ktoré stojí za to prečítať si, niečo ako mapu, aby ste na tých výletoch nezablúdili a nestratili sa, alebo aby ste zabľúdili čo najďalej a na chvíľu sa stratili.

Veronika Šikulová

HORNOZEMPLÍNSKA KNIŽNICA VO VRANOVE NAD TOPELOU - NAJLEPŠIA KNIŽNICA ROKA 2018 / HORNOZEMPLINSKA LIBRARY IN VRANOV NAD TOPELOU - THE BEST LIBRARY OF THE YEAR 2018

MK SR na rok 2018 vyhlásilo v súlade so štatútom a vopred stanovenými pravidlami prvý ročník súťaže „Knižnica roka 2018“, do ktorej sa prihlásila aj naša Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.

Kritériá súťaže zahŕňali dve oblasti. Odborná porota hodnotila jednak ukazovatele zamerané na zabezpečenie knižnično-informačných služieb v knižnici, ako je napr. počet prevádzkových hodín pre verejnosť, počet vypožičaných kníh na 1 obyvateľa, získané iné mimorozpočtové zdroje a pod. Bola posudzovaná aj úroveň profesionality zamestnancov v zabezpečovaní knižnično-informačných služieb. V druhej oblasti sa dôraz kládol na zber informácií a tvorbu údajovej základne o regióne, kde inštitúcia pôsobí, a ich využitie na posilňovanie miestneho a regionálneho významu knižnice pre regionálny rozvoj a komunitné podujatia.

Vo všeobecnosti možno dodať, že podmienky súťaže boli postavené tak, aby ocenenie (titul) mohla získať verejná knižnica za výnimočné výsledky a organizovanie komunitných podujatí. Do úvahy boli brané aj aktivity celoslovenského a medzinárodného charakteru.

Práve z pohľadu plnenia kritérií súťaže chcem v krátkosti priblížiť činnosť našej inštitúcie.

Je pravdou, že Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa dlhodobo radí k popredným knižniciam na Slovensku, avšak až táto súťaž potvrdila, že sme na správ-

nej ceste. Medzi prvými nastúpila na cestu komunitnej knižnice, čo je trendom slovenského aj zahraničného verejného knihovníctva. Od roku 2008 sme garantom a organizujeme na rôznych miestach Slovenska v spolupráci s odborníkmi, semináre s domácou a medzinárodnou účasťou v rámci projektu „KOMUNITNÁ KNIŽNICA“. Tematickým zámerom projektu je prezentácia a výmena skúseností s organizovaním komunitných projektov v spolupráci s inými knižnicami na Slovensku a v zahraničí. Aj cez tento nadregionálny projekt zviditeľňujeme vranovskú knižnicu.

V roku 2018 sme pripravili celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou, ktorého hlavnou témou bola **KOMUNITNÁ KNIŽNICA PRE RODINU**, počas ktorého lektori z ČR aj SR prezentovali svoje skúsenosti a poznatky z oblasti čítania v rodine, čítania pre znevýhodnených, hlasného čítania deťom rodičmi, starými rodičmi, knihovníkmi či učiteľmi.

Cieľom projektu je skvalitniť a rozvinúť komunitné aktivity knižníc na Slovensku a prezentovať projekty, ktoré účinným spôsobom dokazujú dôležitosť verejnej knižnice pre ľudí v komunite a ktoré by mohli mať vplyv na ďalší rozvoj knižničných služieb.

Zámerom je upriamiť pozornosť komunitných knihovníkov na život v konkrétnej komunite a ponúknuť projekty, ktoré budú inšpiráciou pre komunitu knihovníkov.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priniesla novinku medzi pod-

ujatiami, ktorú realizuje, a to **MAKERSPACE** priestor, čo je prínosom pre skvalitnenie knižnično-informačných služieb.

Vďaka zakúpenej **3D tlačiarne** pravidielne uskutočňujeme prezentácie pre žiakov základných a stredných škôl vranovského regiónu, ale aj pre širokú verejnosť. Študentom stredných škôl predstavujeme veľký potenciál tejto metódy výroby reálnych predmetov z virtuálnych predlôh. Veľký ohlas je v tom, že táto technológia sa dá využiť prakticky v každej oblasti ľudského poznania. Študenti stredných škôl oceňujú najmä skutočnosť, že hoci už väčšina z nich pojem 3D tlač zachytila, konkrétnejšie informácie o nej nemali. Práve vďaka Hornozemplínskej knižnici mali možnosť vidieť 3D tlač, ako aj samotný proces tlače. Mladí ľudia sa stretávajú v klube FABLABIK. Členmi sú prevažne chlapci vranovských škôl. Bonusom týchto stretnutí je aj malý darček pre každú zúčastnenú skupinu, ktorý sa vyrobí priamo pred ich očami prostredníctvom 3D tlačiarne.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou spolupracuje s miestnou samosprávou. Príkladom je súčinnosť s obcou Malá Domaša, kde sme participovali na projekte Tradície a remeslá v dreve – Poľsko-slovenská etnografická cesta. Jednou z aktivít projektu bola prezentácia knihy Príbehy dávných remeselníkov. Kniha okrem iného obsahuje príbehy, scény a kresby na témy vybraných remesiel, ktoré spracovali žiaci základných škôl z regiónu. Zostavovateľom publikácie PRÍBEHY DÁVNÝCH REMESELNÍKOV bola Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, ktorá sa výraznou mierou podieľala na jej vydaní, prezentácii knihy, vý-

stave výtvarných prác žiakov základných škôl vranovského regiónu, inštalovanej v priestoroch knižnice. Obec Malá Domaša patrí medzi najaktívnejšie obce vo vranovskom regióne, je príkladným partnerom pre rozvoj spolupráce s orgánmi územnej samosprávy, o čom svedčí naše spoločné zapojenie do programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko- Slovensko.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou ako premiérový víťaz súťaže si váži toto verejné uznanie, lebo sa za ním skrývajú výsledky práce celého kolektívu zamestnancov. Každý z nich sa svojou odbornou činnosťou podieľal na tomto úspechu.

Prínos súťaže KNIŽNICA ROKA vidíme v trvalom skvalitňovaní knižnično-informačných služieb, zvyšovaní profesionality výkonov a vytváraní tvorivého konkurenčného prostredia v knižniciach.

Želáme si, aby naša snaha prinášať do činnosti vranovskej knižnice kvalitu, kreativitu a príťažlivosť, bola inšpiráciou aj pre ďalšie knižnice, nech je pre nich vzorom a motiváciou.

Ocenenie našej práce ako najlepšej knižnice za rok 2018 neodráža len prácu v hodnotenom období, lebo táto má svoj základ položený už v predchádzajúcich obdobiach.

Získaný historicky prvý titul Knižnica roka 2018 nám slávnostne dňa 28.06.2019 odovzdala vo Dvorane Ministerstva kultúry SR ministerka kultúry p. **Ľubica Laššáková** za účasti Mgr. Emílie Antolíkovej, vedúcej odboru kultúry PSK.

*Mgr. Danka Molčanová,
Hornozemplínska knižnica
Vranov nad Topľou*

ASOCIÁCIA INŠTITÚCIÍ VZDELÁVANIA SR OCENILA VEREJNÚ KNIŽNICU JÁNA BOCATIA / THE ASSOCIATION OF ADULT EDUCATION INSTITUTIONS GAVE AWARD TO THE JÁN BOCATIUS PUBLIC LIBRARY

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v SR udelila Cenu AIVD za rok 2019. Prestížne ocenenie Cena AIVD bolo odovzdávané v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

V kategórii Vzdelávací projekt Cenu AIVD získala Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, ktorá je kultúrnou organizáciou Košického samosprávneho kraja. Porota ocenila výsledky knižnice, ktorá sa systematicky venuje neformálnemu vzdelávaniu ľudí v produktívnom a po-produktívnom veku. Knižnica zabodovala aj svojim úspešným cezhraničným projektom Knižnice pre vzdelávanie 50plus, realizovanom s finančnou podporou z fondov Európskej únie cez program Erasmus+. VKJB bola autorom a lídrom projektu, ako partnerov si prizvala krajské knižnice Františka Rákocziho II z maďarského Mis-

kolca a Moravskoslezsku vedeckú knižnicu z Ostravy.

Cena AIVD bola tohto roku udelená v piatich kategóriách: Cena za vzdelávací projekt, Prínos v oblasti vzdelávania dospelých, Popularizácia vzdelávania dospelých, Samospráva a Age manažment. Pri hodnotení porota brala do úvahy úroveň dopadov na lokálnu, regionálnu, národnú úroveň, udržateľnosť výsledkov projektu, sociálnu inklúziu, spoluprácu a vytváranie partnerstiev, inovatívnosť a kreativitu projektu. Ako uviedol prezident AIVD Klaudius Šilhár, „založením tradície vyhlásovania prestížnych ocenení AIVD pred niekoľkými rokmi vytvorila šancu upozorniť na výnimočné osobnosti, projekty a iniciatívy na trhu celoživotného vzdelávania a poskytnúť im väčšiu publicitu, ktorú si zaslúžia“. Dodal, že udeľovanie takejto ceny je na Slovensku dôležité najmä pre-

ASOCIÁCIA INŠTITÚCIÍ
VZDELÁVANIA DOSPELÝCH

udeľuje

CENU AIVD

v kategórii Vzdelávací projekt

VEREJNEJ KNIŽNICI JÁNA BOCATIA V KOŠICIACH

Bratislava, 21. október 2019

Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.
prezident AIVD

Cena asociácie

to, že podľa štatistík je naša krajina s 4 % dospelaj populácie, ktorá sa zúčastňuje na vzdelávaní, na chvoste európskych krajín. Pre porovnanie: najvyššiu účasť dospelých na vzdelávaní dosahujú škandinávske krajiny s 25 % dospelaj populácie.

Výsledky Ceny Ministerstva školstva a Ceny AIVD na rok 2019 slávnostne vyhlásili 21. októbra 2019 na otváracom podujatí Týždňa celoživotného učenia – podujatia, ktoré sa nezávisle organizuje vo viacerých európskych krajinách s cieľom upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti.

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (AIVD) má dvadsaťosemročnú tradíciu v oblasti aktivít napomáhajúcich k zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých na

Slovensku. Poslaním AIVD je združovať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých, a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti ďalšieho vzdelávania a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. V záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje semináre a konferencie a spolupracuje s podobnými zahraničnými a domácimi organizáciami a združeniami. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA) a European Basic Skills Network (EBSN).

Zdroj: VKJB

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE / MEMORIAL MEETING

Spoločnosť priateľov Univerzitetnej knižnice v Bratislave (SPUK) zorganizovala (dňa 1. 10. 2019) v súvislosti s jubileom knižnice zaujímavé spomienkové stretnutie na jej dvoch riaditeľov – **Josefa Schütznera** a **Vincenta Kútika**. Podujatie otvoril predseda SPUK PhDr. Peter Maráky, ktorý pripomenul okolnosti vzniku knižnice a blížiaci sa dátum 10. 10. 2019, kedy Knižovňa Univerzity Komenského (názov niesla až do roku 1939) prevzala 80 tisíc zv. kníh niekdajšej Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzity. Zároveň ocenil, že pri tejto príležitosti organizátori pripravili aj výstavku prác oboch riaditeľov.

V prvom príspevku predstavil Matúš Kaščák *Josefa Schütznera* v službách Knižnice UK v rokoch 1931-1939. Stručne priblížil vznik knižnice, ktorá pôsobila ako účelové zariadenie univerzity a riadila sa predpismi

pre vysoké školy v ČSR (bez štatútu bola knižnica až do roku 1964), pripomenul zmeny názvov inštitúcie, činnosť prvého riaditeľa Jána Emlera, po ktorom prevzal štafetu Josef Schützner (1888-1977), rodák z Jindřichovho Hradca. Oboznámil stručne s jeho životopisom, vzdelaním (bol filozofom i právnikom), vojenskou službou i príchodom na Slovensko. Ministerstvo školstva a národnej osvety ČSR ho v roku 1919 poslalo do Bratislavy v hodnosti asistenta 10. triedy. Jeho činnosť sa spája s knižnicou až od roku 1931, kedy ho poverili dočasne vedením Knižnice UK (bol „*dočasný správca, poverený dočasným vedením*“). Trvalým vedením ho poverili až roku 1935, keď ho povýšili na vrchného radcu archívnej a knižničnej služby (v roku 1939 ho potom titulovali „*prednosta knižnice*“). M. Kaščák upriamril pozornosť prítomných na jeho

konkrétnu činnosť v knižnici a poukázal na jeho riadiace a organizačné skúsenosti, zápas o priestory, riešenie problémov fungovania knižnice, budovanie fondov, otázky predmetového katalógu či slovníka pseudonymov (spolupráca s J. Vopravilom). Zároveň ho predstavil ako polyglota (ovládal angličtinu, francúzštinu, nemčinu, taliančinu, ruštinu, poľštinu, gréčtinu), čo využil aj v prospech knižnice. J. Schützner bol aktívnym prekladateľom, členom Britskej filozofickej spoločnosti a Učenej spoločnosti Šafárikovej. Publikoval práce z oblasti filozofie, práva, psychológie, udržiaval kontakty so zahraničnými vedcami (ako napr. J. Dewey, B. Russell). V pohnutom roku 1939 ho pozbavili funkcie a musel sa vrátiť do Prahy, kde pracoval vo vedeckých knižniciach a neskôr v Památníku národného písennictví. Na záver tohto portrétu doplnil M. Kaščák ešte informáciu, že sa J. Schützner sa venoval aj poézii a mykológii (v tejto oblasti aj dosť publikoval). V prednáške sa mu podarilo vykresliť prítomným túto pomerne málo známu ako mimoriadne vzdelaného riadiaceho pracovníka, ktorý v medzivojnových rokoch prispel k rozvoju a vážnosti knižnice.

Druhou osobnosťou, ktorú predstavila Kamila Fircáková, bol *Vincent Kútik* (1917-1995), rodák z Ondreja n. Hronom. Bol v poradí 9. riaditeľom knižnice (od r. 1959) a doteraz pôsobil v UKB najdlhšie – 27 rokov. Mnohí si na neho spomínajú ako na čínorodého šéfa s dobrými riadiacimi schopnosťami, koncepčným prístupom k riešeniu problémov a kreativitou pri hľadaní riešení či východísk. Ako ekonóm sa dokázal „*zžiť s knižnicou*“ a za mimoriadne dôležité považoval „*posilniť výkonnosť*

knižnice“, ako to v prednáške zdôraznila K. Fircáková. Zároveň načrtla, že sa V. Kútik intenzívne venoval rozvoju knižnice, najmä skvalitneniu dopĺňovania fondov, katalógov (zavedenie KBT), vytvoreniu špeciálnych referátov (referentský systém) rozvoju informačných služieb, podpore zapojenie knižnice do riešenia výskumných úloh a projektov, budovaniu spolupráce s vedeckými knižnicami doma i v zahraničí, depozitnej knižnice OSN a UNESCO, či rozvoju edičnej činnosti. S jeho menom sa spája rekonštrukcia Klarisea, paláca de Pauliho, zriadenia výpočtového strediska, budovania CEZL s gesciou pre zahraničné periodiká atď. V. Kútik bol členom viacerých redakčných rád, celoslovenských i celoštátnych knihovníckych orgánov a v neposlednom rade aktívnym publicistom. V závere svojho vystúpenia skonštatovala K. Fircáková, že V. Kútik sa „*nebál prijímať náročné úlohy a vedel motivovať vedúcich i ďalších pracovníkov k ich zvládnutiu. Bol náročným riaditeľom, zároveň sa tešil aj značnej autorite*“. Pripojila aj jeho známy výrok: „*Knižnica stojí a padá na ľuďoch*“. Napriek skutočnosti, že viacerým prítomným bola osobnosť V. Kútika známa, podarilo sa K. Fircákovej rozvinúť pestrú paletu jeho knihovníckej činnosti, zaujať i pripomenúť všetkým škálu jeho cenných aktivít, ktoré by nemali ani po rokoch ustúpiť do úzadia.

Oba príspevky zvolili na spomienkové stretnutie k storočnici knižnice dve zaujímavé osobnosti z rôznych časových období (s dvadsaťročným odstupom – odchod J. Schütznera z knižnice r. 1939 a nástupom V. Kútika r. 1959), z rôznych spoločensko-politických podmienok i vývojových etáp

knižnice. Spoločnou črtou oboch portrétov bola snaha ukázať ľudskú aj odbornú stránku osobností, ich prínos pre knižnicu a jej ďalší rozvoj, ktoré prednášatelia spestrili fotografiami osôb, budov, kópiami dokumentov, ukázkami exlibrisov knižnice, či rozmanitými pečiatkami. Spomienkové

stretnutie, ktoré zorganizovala Spoločnosť priateľov Univerzitnej knižnice, bolo dôstojným príspevkom k okrúhlemu jubileu knižnice, čo ocenila aj generálna riaditeľka Ing. Silvia Stasselová vo svojom príhovore.

L. Čelková

KNIŽNICA JÁNA BOCATIA JE SLOVENSKÁ REKORDMANKA / JAN BOCATIUS PUBLIC LIBRARY IS A SLOVAK RECORD HOLDER

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach sa postarala o nový zápis do Slovenskej knihy rekordov. Knihovníci pod dohľadom komisára postavili doposiaľ najvyšší stoh z kníh. Jeho vrchol dosiahol výšku 2 metre a 20 centimetrov. Stoh tvorilo 105 voľne poukladaných kníh rôznych formátov. Chvilu napätia a podarené finále dokumentoval komisár Slovenskej knihy rekordov, ktorý staviteľom odovzdal oficiálne ocenenie - certifikát a medailu „Slovenský

rekordman“.

Zámerom bolo poukladať na seba aspoň 95 kníh, pretože v tomto roku si knižnica Jána Bocatia pripomína 95. výročie svojho založenia. Úspech Košičania dosiahli po usilovnom tréningu a vďaka skvelo zohrávanému tímu.

Na stavbu stohu boli použité vyradené knihy, ktoré takto symbolicky dostali druhú šancu. Najskôr sa stali stavebným materiálom, následne si ich vzali domov

diváci, ktorí prišli povzbudiť svoju knižnicu. Vytvorenie rekordu bolo súčasťou podujatí, ktoré VKJB pripravila počas Festivalu voľného času v mestskej časti Košice-Západ, kde sídli aj jej pobočka.

VKJB aj takto originálne upriamila pozornosť verejnosti na knižnice, ktoré popri tradičných knižnično-informačných službách ponúkajú aj zaujímavé podujatia a stávajú sa čoraz vyhľadávanejšími miestami pre komunitné aktivity. Vytvorenie rekordu sa tešilo mimoriadnej pozornosti médií a verejnosti, venovali mu pozornosť tlačové agentúry, najčítanejšie denníky, rádiá, knižnica vďaka originálnemu nápadu získala priestor aj v hlavnom spravodajstve RTVS.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach je organizáciou Košického samosprávne-

ho kraja. Okrem centrálnej požičovne má špecializované pracoviská hudobné a regionálnych dokumentov. Patrí pod ňu aj 5 pobočiek v najväčších mestských častiach Košíc. Vlni do modernizácie knižničného fondu VKJB investovala takmer 70 tisíc eur, vďaka ktorým jej vo fonde pribudlo 11 tisíc nových, aktuálnych titulov beletrie a náučnej literatúry.

*Soňa Kostrábová
Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice
kostrabova@vkjb.sk,*

KNIHY SA PRIHOVÁRAJÚ NÁŠMU SRDCU. HOVORME O INAKOSTI / BOOKS SPEAK TO OUR HEART. LET'S TALK ABOUT OTHERNESS

V Hornonitrianskej knižnici je počas roka neustále čulý ruch. S najmenšími unikáme zo zajatia času a *ponárame sa do príbehov a fantázie. Plnými dúškami spolu nasávame pri čítaní písmenká, tajomstvá zo sveta kníh a deti si vytvárajú svoje vnútorné obrazy, imaginárne svety, do ktorých sa s chuťou vracajú. Do tohto sveta sa ponárame už s malými štvorročnými deťmi. Sme presvedčené, že pri predčítaní z kníh ide o prirodzený kontakt s dieťaťom, o neoceniteľný vklad do malého človečika.*

Mnohí majú pocit, že čítanie deti nezaujímajú, že v tejto záplave pohyblivých obrázkov televízie a tabletov sa zdá, že ich táto činnosť dokonca otravuje. My sa nevzdávame. Neustále sa zamýšľame, ako pomôcť drobcom na ceste za priateľstvom s knihami. A tu treba zapojiť kus svojho hereckého talentu, aby sme upúťali pozornosť detí. V našom bohatom spektre aktivít sa snažíme nasmerovať deti za krásnymi čitateľskými zážitkami a snažíme sa im ukázať, že čítanie stojí za to. Láska ku knihám je nenahraditeľná a tento pocit chceme dopriať aj deťom. Nielen tým malým, ktorí sú ešte „tvarovateľní“. Aj tým starším.

Malí, keď prídu s pani učiteľkami, dozvedia sa mnoho zaujímavostí, ale aj napríklad o tom, „čo sa môže stať, keď príde nespratník vietor a číta knižky...Mocne sa nadýchne, až sa milým knižkám roztrepcujú stánky a či sa nejaké slovíčko nestráti, alebo neubytuje v inej rozprávkovvej knižke?“ Ako sa správať ku knihám, v knižnici a treba vedieť čítať, keď si chceme požičať knižku? Niekedy ich víta čarodejnica v krajine rozprávok a začne čarovať: „*Žabí pazúr, slimák slizký,*

spojím to s chvostom jašteričky, pridám oko mloka, nohu z ropuchy, starou bagandžou to dochutím a ak čarovanie nefunguje, na metle odletím..“ Takéto i iné čarovanie si vymyslí čarodejnica a deti najskôr začudovanie pozerajú, potom sa započúvajú do deja rozprávky, ktorú im číta princezná. Ona je tá dobrá, učí deti zaobchádzať s knihami, že čítanie je super. Čarodejnica je zlá – presvedča deti, že čítanie je nuda a vraj si môžu z kníh povystrihovať obrázky, ktoré sa im páčia. Deti sa môžu rozhodnúť, ku komu sa pridajú. Ale vždy vyhrá princezná a láska ku knihám.

Tým starším – 11 až 15 ročným tiež nezostávame nič dlžné. Už to nie je len zábavné čítanie, súťaže, kvízy. Sú to už ťažšie témy – ako je holokaust, problematika *šikany*, tolerancie, života s hendicapom. Predstavujeme im knihy, ktoré rozprávajú príbehy o „inakosti“. Interaktívnym čítaním im približujeme dojímavý príbeh chlapca Augusta Pullmana Obyčajná tvár. Spisovateľka R. J. Palaciosová hlboké myšlienky podala jednoduchým jazykom, citlivo a dojemne. Podľa skúsenosti si dovoľím tvrdiť, že ukážky z knihy zaujali vždy väčšinu detských poslucháčov. Podujatie som opakovala už viackrát. Decká boli otvorené, dokázali sa rozprávať o zdravotných problémoch, o *šikane*, čo niektorí zažili a rozprávali z vlastnej skúsenosti. Rozrozprávali sa aj o tom, ako by pomohli Augustovi. Tí, ktorí nemali odvahu rozprávať, napísali svoje pocity na papier. Je to príbeh o ľudskej odlišnosti, o *šikane v rôznych podobách, ale aj o láske, pochopení, rešpekte, priateľstve, o tom, aké dôležité je mať milujúcu rodinu.*

Ďalšiu sériu podujatí sme uskutočnili v našej knižnici pod názvom Som tu stále – hovoríme o inakosti. Žiakom 7. a 8. ročníka ZŠ sme predstavili dva tituly o deťoch, ktoré sú iné ako väčšina ich rovesníkov. Kniha Prečo skáčem odpovedá na otázky, čo si myslí, ako cíti, ako vníma svet autista. Autor, japonský spisovateľ a bloger Naoki Higašida, sám postihnutý vážnou formou autizmu, napísal knihu vo veku siedmakov – v trinástich rokoch. Kniha českej spisovateľky Ivony Březinovej Krič potichu, braček pri-náša citlivo vyzprávaný príbeh chlapca s autistickou poruchou, ktorá výrazne ovplyvňuje život celej rodiny. Obe knihy ponúkajú dospelajúcim i dospelým možnosť nahliadnúť do ťažko pochopiteľnej mysle ľudí s autizmom, s diagnózou, ktorá je v dnešnom svete na vzostupe. Podujatia boli oživené vstupom kolegyne, ktorá sa podelila o osobné skúsenosti. Porozprávala všetkým o tom, ako sa žije s autistickým dieťaťom (synovcom). Veď mnohokrát nám chcú povedať: dovoľte nám žiť s vami, nie vedľa vás. Mnohí z nás možno ani ne- tušíme, čo všetko musia podstúpiť rodičia

a tieto deti na svojej ceste životom. Je to každodenný boj a my sa im v ňom snažme aspoň trochu pomôcť.

Prezentovanie kníh bolo sprevádzané čítaním ukážok a aktivitami, v ktorých sa deti učili empatii, mohli vyjadriť svoje pocity, skúsenosti, názory. Príbehy ich chytili za srdce, určite hlbšie pochopili, že ľudí nemožno posudzovať podľa zovňajšku, ale podľa toho, ako sa správajú k ostatným ľuďom. Téma podujatí na vnímavé deti zapôsobila a svojím posolstvom aspoň čiastočne prispela k búraniu predsudkov a k zvýšeniu empatie voči ľuďom, ktorí sa na svet pozerajú z inej perspektívy. A dôležité bolo aj to, že deti prejavili záujem o knižky a hneď si ich vypožičali.

„Kľúčom k zblíženiu, vzájomnej pomoci a rešpektu je zlepšovanie povedomia, otváranie nových tém a aj osobný kontakt, pretože tak najlepšie prekonáme obavy z neznámeho na oboch stranách.“

*Božena Blaháčová
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
bozena.blahacova@hnpkd.tsk.sk*

PROJEKT KNIŽNICA AKO LUSK II. / PROJECT THE NICE LIBRARY II

Zámerom projektu bolo dokončiť esteti-záciu, zvýšenie funkčnosti a odstránenie bezpečnostných rizík súčasného knižnič-ného vybavenia (staré regály) v nových priestoroch **pobočky Sásová** na Rudohor-skej ul. 23A.

V roku 2017 Fond na podporu umenia rámci projektu *Knižnica ako lusk!* podporil sumou 3000,- € revitalizáciu tejto pobočky v nových, mestom Banská Bystrica zre-konštruovaných priestoroch (pobočka sa presťahovala v roku 2018). Uvedená suma

však nebola postačujúca na celkovú obno-vu knižného mobiliáru. Boli obstarané len dva časopisecké regály a detský sektorový nábytok, čím sa vytvoril multifunkčný priestor pre najmenších čitateľov. Prevažná časť priestoru zostala zaplnená starými, opotrebovanými, neesteticky pôsobiacimi a z hľadiska bezpečnosti rizikovými kniž-ničnými regálmi, ktoré bolo nutné nahra-diť novými.

V roku 2019 knižnica opätovne podala spracovaný projekt - *Knižnica ako lusk II.*

na Fond na podporu umenia. Z poskytnutej finančnej podpory 7000,- € sa pobočka zveladila novými knižničnými regálmi (41 ks), ktoré umožnia prehľadné a používateľsky komfortné prestavanie celého knižničného fondu pobočky (14.406 kn.j.). Zvýšenie kapacity úložného priestoru sa zabezpečilo doplnením 8 ks rohových regálov, ktoré sa využijú na propagáciu novínok a tematických segmentov knižničného fondu. Obstaranie nového a vyradenie starého knižničného mobiliáru výrazne zestetizovalo a zatraktívnilo priestor pobočky, čo automaticky prispelo k zvýšeniu komfortu a spokojnosti používateľov a návštevníkov.

Pobočka Sásová je okrem poskytovania komplexných knižnično-informačných služieb aj centrom aktivít komunitného charakteru (stretnutie primátora a poslancov, občianskej rady s obyvateľmi sídliska, podujatia Nezávislej občianskej iniciatívy -

Náš domov Sásová, a. i.).

Projekt z verejných zdrojov podporil **Fond na podporu umenia**, ktorý je hlavným partnerom projektu. Sumou 3660,- € na dofinancovanie projektu prispel aj zriaďovateľ knižnice -**Banskobystrický samosprávny kraj**.

Realizácia projektu prispela k zvýšeniu funkčnosti, atraktívnosti priestorov pobočky pre registrovaných ale aj potenciálnych čitateľov a návštevníkov podujatí.

Mgr. Soňa Šóky, PhD.

Verejná knižnica Mikuláša Kováča,

Banská Bystrica

manazer@vkmk.sk

Priestory knižnice

V KNIŽNICI MATEJA HREBENDU SA HRÁME LITERÁRNE PEXESO GEMER-MALOHONT / WE PLAY LITERARY MEMORY GAME GEMER-MALOHONT IN MATEJ HREBENDA LIBRARY

Každý človek sa niekde narodí. Má svoje rodisko - mesto, dedinku. Či si to uvedomuje alebo nie, stále sa doň vracia. Je dobré ísť „na skusy do sveta“ a mať sa kam vrátiť. To miesto sa volá DOMOV.

Slováci sme národ obdivujúci všetko cudzie. Zdá sa nám, že to cudzie je vždy lepšie a krajšie. Mnohí však zistia po návrate z iných krajín, že práve Slovensko je tá nádherná krajina, bohatá nielen na prírodné krásy ale aj na kultúrne dedičstvo, ktoré stoja za obdiv. Až keď nám niekto iný pochváli to naše, otvoria sa nám oči a uvidíme to tiež.

Rimavská dolina, región Gemera – Malohontu, bol ešte v minulom storočí kraj sebestačný, úrodný a bohatý. Bohatý aj na významné literárne osobnosti a udalosti. Takmer každá dedinka mala svojho slávne-

ho literáta, či významnú osobnosť kultúrneho, umeleckého alebo vedeckého sveta. V zahraničí by mnohí boli veľmi oceňovaní a vážení.

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote sa pri realizovaní podujatí pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ s regionálnou tematikou zameriava aj na výchovu k vlastenectvu, patriotizmu a hlavne lokálpatriotizmu. Netradičnými formami podujatí (kvízy, literárne hádanky) sa snažíme prezentovať bohaté kultúrne a literárne dedičstvo nášho regiónu, okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Literárne pexeso Gemer - Malohont je projekt podporený SAK v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily. Deti sa hrovou formou dozvedajú o literárnych osobnostiach a ich dielach. Ne-

vnímajú edukačné poslanie tak ako na bežnej hodine literárnej výchovy. Cieľom interaktívnej hry s pexesom je prezentovať literárne osobnosti nášho kraja. Upozorniť na vzácne duchovné vlastníctvo, patriace do kultúrneho dedičstva, ktoré treba poznať, uchovávať a nezabudnúť odovzdať pre nové generácie.

Propagáciou regionálnych osobností, ktoré sa na tomto území narodili, pôsobili, zomreli alebo sa vo svojej literárnej činnosti venovali tomuto regiónu, sa snažíme o to, aby deti poznali svoje okolie a rodisko. Budujeme v nich vzťah a úctu k iným hodnotám. Poznávaním svojich najbližších literárnych dejín, kultúry, zvykov, folklóru, nárečia a tradícií upevňujeme a vytvárame vlastenectvo a národnú hrdosť.

Dňa 29. 10. 2019 si literárne pexeso prvýkrát zahrli žiaci 6. ročníka ZŠ s MŠ Sama Vozára z Hrachova. Pexesu predchádzala prezentácia literárnych osobností a ich diel. Deti sa tak oboznámili, koho majú v pexese hľadať a spárovať (vytvoriť pár). Išlo im to veľmi dobre. A keďže mladá pamäť im dobre slúži, aj výsledky boli adekvátne. Ani nepostrehli, ako nadobudli nové znalosti, ktoré využijú v ďalšom štúdiu.

Pexeso v budúcnosti využijeme pri realizácii netradičných podujatí v mesiaci knihy, v čase konania maturít, Noci s Andersenom, počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva a iných príležitostiach.

*Anna Kuricová,
Knižnica Mateja Hrebendu,
Rimavská Sobota*

AKO ZVLÁDNUŤ KONFLIKTNÚ SITUÁCIU / HOW TO HANDLE A CONFLICT SITUATION

17.10.2019 sa sedemnást knihovníkov stretlo na odbornom podujatí, ktoré zorganizovala Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach (UK UPJŠ). Seminár „Ako zvládnuť konfliktnú situáciu“ určený pre pracovníkov všetkých typov knižníc Košického a Prešovského kraja finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci grantového programu „Partnerstvo alebo Spojme svoje sily“.

Cieľom seminára, ako napovedá samotný názov, bolo zlepšiť potenciál účastníkov pri riešení konfliktov. Naučiť ich najsť vhodné spôsoby riešenia konfliktných situácií a konštruktívne východiská, reagovať primerane, snažiť sa konfliktom včas predchádzať a tiež zlepšiť komunikačné zručnosti potrebné pre knihovníka 21. storočia. Ponuku UK UPJŠ v Košiciach na lektorovanie

prijali a interaktívny seminár viedli erudované odborníčky, pracovníčky Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ v Košiciach, PhDr. Anna Janovská, PhD. a Mgr. Lucia Hricová, PhD.

Konflikty sú súčasťou bežného života. Vo veľkej miere narúšajú medziludské vzťahy, či už pracovné alebo osobné. Podľa slov lektoriek každý deň človek rieši konflikt, aj keď si to priamo neuvedomuje, či to nevyhodnocuje ako konflikt. Častokrát ide o tzv. vnútorný konflikt (napr. čo si obliecť, čo uprednostniť...). Je dôležité uvedomenie si konfliktu, identifikácia skrytých záujmov, spoznanie, čo chce človek dosiahnuť.

Seminár pozostával predovšetkým z modelových situácií, praktického tréningu

optimálnych reakcií, aktivít podporujúcich lepšiu komunikáciu a spoluprácu. Napr. jednou z úloh bola modelová situácia konkrétnej knižničnej činnosti – účastníčky mali pripravené reakcie a mali zvládnuť vyjednávanie pre spokojnosť všetkých. V teórii odznali informácie týkajúce sa asertívneho správania, boli definované zdroje konfliktov, definované zvládnutie útočného správania atď. Prezentované boli typy riešenia problémov/pozičných stavov z hľadiska orientácie na seba a orientácie na druhých. Z hľadiska tejto typológie existuje 5 druhov: únik, prispôsobenie, kompromis, súťaženie a konsenzus. Ideálne je dosiahnuť konsenzus, čo nie je vždy možné. Ale aj riešenia problémov typu únik (pasívne), či súťaženie (agresívne) môžu byť vhodné podľa daných okolností. Väčšia časť programu seminára bola venovaná skupinovým ako individuálnym úlohám a ich riešeniam. Zaujímavé úlohy boli zamerané na neverbálnu ale aj verbálnu komunikáciu – bolo potrebné napr. vysvetliť niekomu pojem bez použitia konkrétneho slova, nájsť svoju „rodinu“ - neverbálne zistiť, kto ku komu patrí (Krtkovci, Medvedovci...). Zábavný bol opis obrázku jed-

nej účastníčky pre ostatných bez toho, aby obrázok videli a následné jeho maľovanie podľa slovného opisu. Ukázal sa rozdiel medzi vysloveným a pochopeným slovom. Lektorky poukázali na to, že je potrebná voľba štruktúry popisu, postup, čo nie vždy je jednoduché. Pozoruhodné bolo aj zistenie, že ľudia si sami stavajú bariéry, bez vysloveného zákazu. Nepýtajú sa. Automaticky sa predpokladá, že sa niečo nesmie – je to dôsledok skúseností?

Knihovníčky počas podujatia prediskutovali svoje skúsenosti a reálne problémové situácie, s ktorými sa v bežnej praxi stretávajú. Práve na konkrétnych príkladoch boli spoločne s lektorkami analyzované spôsoby komunikácie a jej dôsledky. Pre knihovníka je potrebné, aby vlastnými silami a schopnosťami zvládol a poradil si s požiadavkami, či úlohami v určitých situáciách. Je žiadúce, aby komunikácia v krízových situáciách bola jasná, zrozumiteľná a jednoznačná. Veľkú úlohu pritom hrá stres a obava z rozhodovania, kompetencií a zodpovednosti.

Podujatie „ Ako zvládnuť konfliktnú situáciu“ malo medzi účastníkmi pozitívny ohlas. Obzvlášť hravá forma seminára bola

Prednášateľky v akcii

prijatá zo strany účastníčok veľmi kladne. Priamo na mieste lektorkám vyjadrili svoju spokojnosť s obsahom a priebehom seminára, vyskytli sa aj požiadavky na pokračovanie takéhoto kurzu resp. na kurz venovaný problematike coachingu.

Námetov na ďalšie odborné semináre v rámci celoživotného vzdelávania knihovníkov je dosť. UK UPJŠ si uvedomuje dôležitosť permanentného vzdelávania kni-

hovníkov. Výberom seminárov sa snažíme reagovať na aktuálne témy a rôzne problémy v knihovníckej praxi. Veď ďalším vzdelávaním pracovníkov knižníc zvyšujeme úroveň nami poskytovaných služieb, čo je v priamej úmere so zlepšeným vnímaním knižníc verejnosťou.

*Ing. Eva Matusovičová
Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach*

**KNIŽNIČNÝ INŠTITÚT SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MARTINE
PRIPRAVIL A ZREALIZOVAL PODUJATIA CELOSLOVENSKEHO VÝZNAMU
/ LIBRARY INSTITUTE OF THE SLOVAK NATIONAL LIBRARY IN MARTIN HAS
PREPARED AND REALIZED EVENTS OF SLOVAKWIDE IMPORTANCE**

V máji 2019 bol v Slovenskej národnej knižnici v Martine (SNK) konštituovaný nový odbor - Knižničný inštitút (KI SNK). Novovzniknutý odbor je priamym pokračovateľom oddelenia pre rozvoj knižničného systému Odboru Služby (ORKS OS). KI SNK v rámci svojej činnosti, v súlade so zákonom č. 126/2015 o knižniciach Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení

zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“), bude naďalej plniť metodické, poradenské, koordinačné, vzdelávacie, štatistické a rôzne analytické úlohy celoštátneho charakteru pre knižničný systém v odborných knižničných činnostiach, spolupracovať s inými knižnicami knižničného systému SR ako aj s knižnicami v zahraničí. Bude sa podieľať na vypracovávaní koncepcií, programov, metodiky a rôznych pracovných postupov, bude realizovať prieskumy aktuálnych problémov v knižničnom systéme SR. Naďalej bude zabezpečovať tvorbu

a udržiavanie adresára knižníc SR, realizáciu odborného vzdelávania prostredníctvom akreditovaných, ale i neakreditovaných vzdelávacích programov, rôznych odborných školení, prednášok a kurzov. SNK, z poverenia Ministerstva kultúry SR, sekcie kultúrneho dedičstva, pôsobí ako národná centrála pre pridelovanie medzinárodného identifikátora knižníc (ISIL) knižniciam knižničného systému SR. Pridelovaním medzinárodného identifikátora ISIL bolo poverené ORKS OS a pokračovať v jeho pridelovaní bude aj KI SNK. Pracovné činnosti súvisiace so štatistickým zisťovaním KULT 10-01 a KULT 4-01, ako aj spolupráca s Národnou knihovnou ČR (NK ČR) na realizovaní benchmarkingu slovenských verejných knižníc budú naďalej pracovnou agendou KI SNK.

Dňa 15. októbra 2019 sa z iniciatívy KI SNK uskutočnili v SNK dve dôležité podujatia. Prvým podujatím bolo **Stretnutie riaditeľov a metodikov krajských a regionálnych verejných knižníc**, druhým seminár **Benchmarking verejných knižníc**.

Cieľom pracovného stretnutia riaditeľov a metodikov krajských a regionálnych verejných knižníc bolo hlavne predstavenie plánov budúcej činnosti KI SNK, načrtnutie spolupráce a hľadanie určitých spôsobov v skvalitnení a koordinácii metodických a vzdelávacích aktivít vo verejných knižniciach. Pracovné stretnutie otvorila a viedla riaditeľka KI SNK Mgr. Zuzana Prachárová, ktorá privítala generálnu riaditeľku SNK Ing. Katarínu Krištofovú, PhD., predsedu SAKU Ing. Ondreja Látku, predsedníčku SSKK Mgr. Helenu Mlejevú, ako aj všetkých prítomných riaditeľov

a metodikov verejných knižníc. V úvodnom príhovore vyzdvihla dôležitosť spolupráce KI SNK s verejnými knižnicami v SR, o ktorú sa v budúcnosti bude KI SNK aj naďalej usilovať. Pracovné stretnutie pokračovalo vystúpením riaditeľa Knižničného inštitútu NK ČR (KI NK ČR) PhDr. Víta Richtera. V prezentácii pod názvom „Knižnícky inštitút NK ČR a jeho úloha pri koordinácii metodických a vzdelávacích aktivít verejných knihooven – model spolupráce“, podrobne predstavil organizáciu systému knižníc v ČR, ale hlavne aktivity KI NK ČR. KI NK ČR vykonáva a realizuje množstvo práce v oblasti koordinácie, metodiky, vzdelávania, prieskumov, benchmarkingu atď., z ktorých mnohé sú inšpiratívne aj pre činnosti KI SNK. V závere svojho vystúpenia PhDr. V. Richter konštatoval, že „najobťažnejšia knižničká disciplína je vzájomná spolupráca“. Po svojej prezentácii odpovedal PhDr. Richter na otázky v rámci diskusie. Najviac rezonovali problémy súvisiace s digitalizáciou a sprístupňovaním zdigitalizovaných dokumentov. Verejné knižnice zaujímalo riešenie problémov, ktoré v tejto súvislosti vznikali. Po tejto diskusii nasledovalo vystúpenie riaditeľky KI SNK Mgr. Zuzany Prachárovej. V svojej prezentácii „Výsledky prieskumu u verejných knižníc a zameranie Knižničného inštitútu SNK“, vyhodnotila prieskum, ktorý realizoval KI SNK v letných mesiacoch. Prieskum mal zmapovať určitý stav v činnostiach a postavení krajských a regionálnych verejných knižníc a taktiež zistiť požiadavky týchto knižníc smerom ku KI SNK. Najviac žiadané požiadavky sa KI SNK bude snažiť včleniť do svojich plánovaných aktivít a následne re-

alizovať. V druhej časti svojho vystúpenia predstavila Mgr. Prachárová novozriadený odbor a zároveň hovorila o aktivitách, ktoré sa odboru už podarilo zrealizovať, ale aj o plánoch KI SNK na ďalšie obdobie. KI SNK chce spolupracovať so SAK, SSKK, ale hlavne s knižnicami. „Chceme, aby KI SNK bol dôležitým partnerom pre knižnice na Slovensku“, uzavrela svoje vystúpenie Mgr. Zuzana Prachárová.

Bezprostredne po pracovnom stretnutí riaditeľov a metodikov krajských a regionálnych verejných knižníc sa konal seminár „Benchmarking verejných knižníc“, podujatie, ktoré sa v SNK uskutočňuje každoročne už niekoľko rokov na základe Zmluvy o využívaní databázy projektu Benchmarking knižníc, podpísanej medzi SNK a NK ČR. Celoslovenský seminár bol opäť určený zriaďovateľom a riadiacim pracovníkom knižníc, metodikom, výskumným pracovníkom, ale taktiež odbornej knihovníckej verejnosti so záujmom o vývoj slovenských verejných knižníc. Úvodný príspevok „Benchmarking knižníc a iné aktivity Knižníckeho inštitútu NK ČR na podporu verejných knižníc v roku 2019“ predniesol PhDr. Vít Richter, riaditeľ KI NK ČR. Vo svojom vystúpení podrobne prezentoval stav benchmarkingu vo verejných knižniciach ČR, ale aj dotazníkový prieskum, ktorý súvisel s využívaním benchmarkingu v ČR. V závere vyslovil presvedčenie, že chce veriť, že aj napriek určitým ťažkostiam zo strany programátorov, bude benchmarking verejných knižníc pokračovať. Podrobné výsledky a vývoj jednotlivých činností vo verejných knižniciach v SR zapojených do projektu benchmarking, aj s komentova-

ným výkladom, prezentovala PhDr. Iveta Kilárová, CSc. z KI SNK v príspevku „Analýza podmienok a výkonov slovenských verejných knižníc zapojených do projektu Benchmarking knižníc v r. 2012-2019 v porovnaní s mediánom českých a slovenských knižníc“. Do benchmarkingu sa v roku 2019 zapojilo 75 verejných knižníc v SR, čo je oproti roku 2018 mierny pokles. V závere bolo konštatované, že benchmarking je veľmi silný nástroj, ktorý je treba vedieť správne využívať.

Stretnutie riaditeľov a metodikov krajských a regionálnych verejných knižníc ako aj celoslovenský seminár Benchmarking verejných knižníc ukončila riaditeľka KI SNK s prísľubom, že KI SNK plánuje obidve podujatia pripravovať a realizovať pravidelne aj v nasledujúcich rokoch.

Zoznam bibliografických odkazov:

Dodatok č. 6 zo dňa 30.4. 2019, s účinnosťou od 1.5. 2019 k Organizačnému poriadku SNK.

Zákon č. 126/2015 o knižniciach Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.

*PhDr. Eleonóra Janšová
Knižničný inštitút SNK, Martin*

6. KNIHOVNÍCKY BARCAMP: NEBUĎ NA VÁŽKACH / 6TH LIBRARY BARCAMP: DO NOT BALANCE

Stalo sa už po šiestykrát, čo sa knižničky a knihovníci z celého Slovenska zišli na neformálnej oslave knižničkej práce, ktorú priaznivci knižníc a priatelia kníh poznajú pod menom knižničkový barcamp. Dňa 10.10.2019 sa od poludňajších hodín začali v okolí legendárneho bratislavského V-klubu zbierať knihovníci a knižničky zo štátnych vedeckých, verejných, krajských, mestských i obecných knižníc ale aj zástupcovia škôl, metodických centier, odborných pracovísk či inštitúcií zameraných na prácu s informáciami. V poradí šiesty barcamp hostil takmer dve stovky účastníčok a účastníkov

a právom si vydobyl prvé miesto v počte zúčastnených v rámci histórie všetkých ročníkov tejto knižničkej *nek*onferencie vôbec.

Tohtoročný knižničkový barcamp sa niesol v duchu motta „Nebuď na vážkach“. Uvedomujúc si pälčivosť témy abnormálneho pretlaku informácií každodenne sa valiacich z tlače, sociálnych médií, televízie, rozhlasu, rozhovorov a pod., si organizačný tím za leitmotív aktuálneho ročníka vybral tému potreby zvažovania informácií, ktoré každý deň prijímame. *Neváhaj neustále zvažovať, či to, čo si práve počul, zachytil, prečítal, je založené na pra-*

Organizačný tím knižničkeho barcampu 2019

vde alebo či je to číry výmysel. Použi ratio (niekedy stačí aj zdravý sedliacky rozum), over si, odkiaľ informácia pochádza, kto ju šíri, za akým účelom... Mysli kriticky, uváž, či autor správy, informácie, článku ponúkol len svoj subjektívny názor, alebo či sa opiera o fakty, relevantné zdroje, ktoré sa dajú spätne dohľadať... Zamysli sa aj nad aktuálnosťou informácie, dôveryhodnosťou zdroja, ktorý ju šíri, o jej hodnovernosti ti veľa napovie aj samotný jazyk, štýl vyjadrovania sa (gramatické chyby, formátovanie, pokiaľ je správa v písomnej forme). Neobmedzuj sa len na jeden zdroj informácií, over, či sa správa spomína aj v iných zdrojoch, aj takých, ktoré reprezentujú iné názory, ako sú tie tvoje. Naša pamäť alebo dojmy nás môžu oklamať a špecifické formulácie, obsah alebo prezentácia textu dokáže ovplyvniť natolko, že máme väčší sklon danej informácii veriť. Buď teda pozorný, váž slová i hodnovernosť informácií. Že je to ťažké? To teda je, ale nápomocné v tomto smere môžu byť práve knihy a knižnice. To by mali byť miesta, kde by si mal nájsť dôveryhodné zdroje, vedecké práce, odbornú literatúru, bez konšpirácií a falšovaných správ.

Prvý blok knihovníckej nekonferencie sa niesol v znamení prednášok odborníkov na slovo vzatých. Klaudius Šilhár z Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých vystúpil s podnetnou prezentáciou o dôležitosti formálneho i neformálneho vzdelávania ľudí aj v dospelom veku a poukázal na obrovskú medzeru, ktorú Slovensko v tomto smere má. Deficit vo vzdelávaní dospelých v našich zemepisných šírkach možno preklenúť participáciou vzdelávacích inštitúcií na projektoch celoživot-

ného vzdelávania, pričom knižnice môžu v tejto oblasti zohrať významnú úlohu. Vysúpenie lektora kritického myslenia Jána Markoša účastníkom barcampu priblížilo proces vzniku jeho novej knihy *Sila rozumu v bláznivej dobe*, ktorá sa zaoberá mocou fake news v dnešnom svete a ponúka návod, ako sa tomuto fenoménu brániť. Názornými príkladmi zo slovenského prostredia autor knihy poukázal na omyly v uvažovaní a spracovávaní správ, ktorých sa ako príjemcovia informácií dopúšťame. Ako tretia sa publiku prihovarila Alena Kulíková s príspevkom *Digitalizácia a prezentácia dokumentov v praxi*, v ktorom priblížila technický proces digitalizácie textových dokumentov a poukázala na výzvy a riešenia digitálnej archivácie. Hoci je rečnícky veľmi zdatný Pavol Špáni zo SVOP s.r.o. publiku barcampu známy už aj z predchádzajúcich ročníkov, jeho prednáška s názvom *B ako BibLib alebo budúcnosť malých knižníc* aj tentokrát zaujala primým poukázaním na neradostnú realitu mnohých obecných knižníc na Slovensku. Nedostatok finančných prostriedkov je desaťročia pretrvávajúcim problémom, na ktorého malou náplastou by mohla byť aj iniciatíva BibLib ponúkajúca pomoc digitálneho prepojenia knižníc.

Druhý polčas prednášok bol historicky prvýkrát rozdelený do dvoch paralelne bežiacich blokov, ktoré sa konali v dvoch oddelených sálach. Hlavná sála hostila Dušana Martinčoka z OZ Zrejme a OZ Susedia na dvore, ktorý vystúpil s umne nazvaným príspevkom *Ako nedostatť infarkt na knižnom klube*. Autor príspevku poukázal na radosti a strasti organizovania bookklubov a humornými príkladmi zo zažitej

praxe poučil, ako sa vyhnúť sklamaným očakávaniam organizovaného čítania kníh. Krásou a vysokou umeleckou hodnotou očarila prezentácia novozriadenej *Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov* otvorenej v priestoroch Slovenskej národnej galérie. O tom, čo predchádzalo samotnému zriadeniu unikátnej knižnice, ale aj o výnimočnosti a obrovskej zberateľskej vášni Karola Földváriho porozprával Dávid Baranko.

V malej a bezmála i kapacitne na hranu vyťaženej sále vystúpila energická Rozália Cenigová zo Slovenskej pedagogickej knižnice, ktorá svižne a seba vlastným humorom predniesla príspevok *Originálne a kreatívne aktivity slovenských a českých škôl zameraných na podporu čítania*. Prezentácia s množstvom fotografií z nielen knihovníckych podujatí priblížila angažovanosť v oblasti podpory čítania z českého a slovenského prostredia a bola podnetom na dostatok ďalších dopĺňujúcich otázok publika počas diskusie. 404. Page not found. A čo teraz? bol názov príspevku Petra Hausleitnera z Univerzitetnej knižnice v Bratislave, ktorý sa venoval archivácii

webových stránok slovenských knižníc pomocou nástroja Webdepozit. Príspevok nás zorientoval v možnostiach vyhľadávania v archíve, toho jednoduchého, rozšíreného s jednoduchou syntaxou, rozšíreného SOLR a podobne. V poradí posledná, no zaujímavosťou v ničom nezaostávajúca, prednáška šiesteho ročníka knihovníckeho barcampu niesla názov *Tradičná ľudová kultúra, umenie alebo dedičstvo*, ktorú predniesol Vladimír Kysel zo SEU-Ku, Centra pre tradičnú ľudovú kultúru. Uchu i oku lahodiaci príspevok priblížil široké spektrum obsahovej stránky umenia a tradičnej ľudovej kultúry v slovenskom prostredí a o potrebe a stave digitalizácie umeleckého nehmotného kultúrneho dedičstva. O pútavosti a aktuálnosti prednesených príspevkov svedčili po nich nasledujúce diskusie, v ktorých nebolo núdzu o dopĺňujúce otázky, tipy a osobné skúsenosti zo strany auditória i samotných vystupujúcich hostí.

Po osviežujúcej prestávke zaujali účastníčky a účastníci knihovníckeho barcampu svoje miesta v jednom zo šiestich work-

shopov. Vyberať si mohli z nasledovných aktivít: *Knihovnícky balans v joge* (Martina Kulisievičová, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave), *Kritické myslenie a ľudské práva* (Tomáš Földes, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), *Ako sa brániť dezinformáciám* (Seesame, kospiratori.sk), *Podpora čítania a kreativity prostredníctvom detského časopisu Bublina* (Vanda Gabrišová) a *Pozri, ako sa ti hýbu oči: prezentácia eye-trackera a jeho možnosti využitia vo výskume* (Anna Mária Brijaková a Katarína Buzová, Katedra knižničnej a informačnej vedy, FiF UK). Cieľom ponúknutých workshopov bolo prehĺbenie si nadobudnutých informácií počas prednášok aj v praktickej rovine, získanie nových zručností v duchovnej či fyzickej oblasti a v neposlednom rade networking knihovníkov a knihovníčok, ktorým barcamp ponúka možnosť unikátnych stretnutí s kolegami naprieč celou krajinou. Oficiálny program ukončil napínavý tombolový kvíz, v ktorom sa aj tentoraz hralo o množstvo cien, pôžitkársko-gastronomických, ekologických a samozrejme i knižných.

Stalo sa už akýmsi zvykom, že návštevníci barcampu ovplyvávajú nielen neutíchajúcou chuťou prehľbovať si svoje vedomosti na prednáškach, workshopoch či sprievodných aktivitách v podobe vedomostných kvízov a súťaží, ale aj neskrtnou chuťou tancovať a zabaviť sa. Kapela *San Borondon Cyclo Fanfaria* hrala vynikajúco a svojimi chytľavými tónmi sa postarala o vydarenú tanečnú zábavu, do ktorej sa zapojili aj tí, ktorí by to o sebe neboli povedali. Čerešňou na pomyselnjej knižnickej torte bol prvý barcampový knižný swap, ktorý prebiehal počas celého trvania *nekonferencie*. Všetci účastníci tak mali možnosť priniesť knihy, ktoré už prečítali a boli by radi, aby si ich prečítali aj iní. Rovnako tak mohli siahnuť po knihách, ktoré priniesli ostatní, aby sa zahĺbili do príbehov, ktoré ešte nečítali.

Šiesty ročník knižnickeho barcampu je úspešne za nami, dúfame, že sa opäť všetci uvidíme na jeho siedmom pokračovaní.

*Mgr. Tamara Zajacová, PhD.
Goetheho- inštitút Bratislava*

REORGANIZÁCIA STAVANIA KNIŽNIČNÉHO FONDU

V ŠTUDOVNI UNIVERZITNEJ KNIŽNICI TUKE / REORGANIZATION OF LIBRARY COLLECTION BUILDING IN THE STUDY ROOM OF THE UNIVERSITY LIBRARY OF TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE

Univerzitnú knižnicu Technickej univerzity v Košiciach (UK TUKE) od svojho presťahovania do novej budovy v roku 2009 navštevuje denne niekoľko stovák používateľov. Štedrý priestor knižnice študenti využívajú na rôzne komunitné, oddychové aj študijné aktivity. Za desať rokov prevádzky v novej budove sme sa tak úspešne etablovali ako obľúbené miesto pre trávenie voľného času počas prestávok, štúdia, písania zadani i kolektívnu prácu na skupinových projektoch.

Knižnicu však robia knižnicou predovšetkým knihy. Napriek súčasným trendom povzbudzujúcim k transformácii knižnic komunitným smerom nemôžeme zanebávať jej tradičnú úlohu depozitára fyzických nosičov informácií.

V UK TUKE radíme knižničný fond podľa typu dokumentu: knihy, kvalifikačné záverečné práce, zborníky atď. Majorita týchto fondov je umiestnená v sklade a sprístupňuje sa výlučne prostredníctvom absenčných výpožičiek. Vybrané tituly kníh a učebníc sú uložené do voľného výberu študovne na prezenčné štúdium. Číselne ide o približný objem 8250 kníh a 4150 učebníc.

Tieto dokumenty sú umiestnené na prvom poschodí študovne v jedenástich moderných, obojstranných kovových regáloch. Doterajšie radenie kníh bolo nastavené nasledovne:

Knihy roztriedené do podcelkov podľa hlavných tabuliek MDT;

Knihy zoradené vzostupne podľa signatúr

(v prípade UK TUKE je signatúra totožná s prírastkovým číslom bez ohľadu na lokáciu);

Učebnice a skriptá uložené v oddelených regáloch, všetky spolu vzostupne podľa signatúr (takisto vlastné prírastkové čísla).

Hoci knihy sú rozdelené podľa hlavných vedných odborov, prírastkové radenie vyžaduje, aby používateľ vopred poznal signatúru dokumentu, ktorý hľadá. To predpokladá určitú prácu s online katalógom ešte predtým, ako používateľ začne hľadať dokument vo voľnom výbere. Tým vzniká istý kontrast voči samotnej idei voľného výberu.

Takýto spôsob radenia ostal knižnici ako pozostatok z predchádzajúceho sídla knižnice, kde však fond študovne tvorilo oveľa menej dokumentov. S pribúdajúcim množstvom sa orientácia v takomto radení stávala bez online katalógu stále náročnejšia. Pre tieto dôvody sme sa rozhodli fond študovne zreorganizovať, a to predovšetkým v spôsobe radenia a uloženia, a tiež zmenou vizuálneho značenia.

NÁVRH NOVÉHO RADENIA

Na začiatku sme si vytýčili niekoľko cieľov:

- Zvýšiť prehľadnosť dokumentov v regáloch;
- Zvýšiť samostatnosť používateľa bez zásahu knihovníka alebo práce s online katalógom;
- Spojiť obsahovo podobné fondy dokumentov (pre používateľa -

neknihovníka je zarážajúce, že sa napr. medzi obsahovo príbuznými knihami z tried 005 a 658 nachádzajú stovky ďalších dokumentov úplne iného zamerania);

- Vytvoriť nový, vizuálne príťažlivý a orientačne zrozumiteľný grafický štýl pre značenie študovne.

Počas celého plánovania reorganizácie bolo kľúčové myšlienково vyjsť z perspektívy knihovníka ako odborného pracovníka a vcítiť sa do situácie používateľa, v našom prípade študenta vysokej školy.

Študent nie je celoživotný návštevník. Bežný študent sa na univerzite zdrží päť rokov. Knižnica potrebuje urobiť všetko preto, aby sa študent v knižnici zorientoval počas prvých dní na univerzite. V opačnom prípade môže na knižnicu zanevrieť, označiť si ju ako zastaranú a ťažkopádnu inštitúciu, a viac jej služby nevyužívať.

Bolo by náročné a nezmyselné každý rok školiť niekoľko tisíc nových študentoch o tom, ako sa v študovni treba orientovať, aby sa rýchlo a efektívne dostali k hľadaným dokumentom. Fond musí byť na prvý pohľad zrozumiteľný, prehľadný a jednoduchý, bez manuálu na použitie.

Aplikácia návrhu vo fyzickom priestore

Vychádzajúc z možností, ktorými priestorovo a personálne disponujeme, sme sa rozhodli pracovať v rámci regálového systému s 1 poličkou ako s vizuálnou jednotkou knižničného fondu. S vedomím, že sa všetky dostupné knihy o napr. *cestovnom ruchu* alebo *súčiastkach strojov* nachádzajú na jednej 113-centimetrovej poličke, sa používateľ vo fonde zorientuje oveľa rýchlejšie a v rámci danej podmnožiny bez ohľadu

na spôsob radenia. Východiskom teda bolo usporiadať fond tak, aby každá polička obsahovala obsahovo jedinečnú skupinu dokumentov.

Efektívnym spôsobom sa ukázalo pracovať s podrobnou klasifikáciou MDT. Namiesto toho, aby sa napríklad v hlavnej triede 004 nachádzalo všetkých 800 knížiek o informatike, sme knihy roztriedili do 32 podskupín, kde každá má vlastnú poličku s príslušným označením.

V niekoľkých prípadoch sme v členení šli až nad rámec bežných klasifikačných reálií. Ak sa napríklad v skupine programovacích jazykov (004.43) nachádzalo viacero kníh o konkrétnom jazyku, oddelili sme ich do zvláštnej skupiny, teda zvlášť napríklad C#, JAVA, PHP a podobné menšie skupiny. Toto pravidlo sme aplikovali naprieč knihami všetkých skupín MDT, avšak v realite sa to dotklo len informatickej a ekonomickej literatúry, ktorá je množstvom dominantná.

Takýmto spôsobom sme dokázali rozčleniť všetkých 8250 kníh. V tomto novom uložení berieme do úvahy ustavičný rast fondu, preto bola ponechaná aj istá priestorová rezerva v podobe voľných políc. Zároveň tiež jednotlivé celky eventuálne dokážeme pred preplnením chrániť elimináciou a premiestnením starších, neaktuálnych dokumentov. Tie pritom v oblastiach technických vied vznikajú pomerne rýchlo.

Popri členení fondu na menšie celky v závislosti od notácie MDT sme pristúpili aj k určitému regálovému spájaniu príbuzných oblastí v duchu metódy konspektu. Napríklad ekonomicke vedy sme vyňali zo spoločnej triedy spoločenských vied a pripojili k nim manažment 005, účtovníctvo

657 a riadenie podniku 658. Stavebné inžinierstvo 624 sme pripojili k stavebníctvu 69, techniku dopravných prostriedkov 629 k doprave a pošte 656 a podobne. Tieto triedy si ponechali individuálne MDT, avšak ich umiestnenie sme podriadili príbuznosti odboru.

Všetky tieto spoločné skupiny sme rozdelili do šiestich veľkých oblastí (Počítačové / Spoločenské / Humanitné / Prírodné / Technické / Ekonomické vedy) tak, aby sa zmestili do celkov v rámci dotýčnych obojstranných regálov. Knihy sa podarilo uložiť tak, že každá z týchto vedných oblastí sa nachádza vo „svojom“ regáli a nepresahuje inde, do akýchsi zmiešaných regálov. Táto skutočnosť veľmi uľahčila následnú tvorbu grafického značenia.

GRAFICKÉ OZNAČENIE NOVÉHO RADENIA V ŠTUDOVNI

Po krátkej analýze sme zhodnotili, že optimálne pre knižnicu bude použiť vlastné reprografické centrum, v ktorého možnostiach je aj veľkoplošná tlač na papier, samolepiacu fóliu či PVC tabuľky. Grafický návrh vyrobili zamestnanci knižnice, pričom sme finálnu podobu konzultovali s odborníkmi z oblasti grafiky a dizajnu na Fakulte umení TUKE. Nebolo tak potrebné obracať sa na komerčný trh, ani čo sa týka dizajnu, ani tlače.

Vytýčili sme tri oblasti, ktoré potrebujeme vizuálne renovovať:

- Označenie jednotlivých poličiek
- Súhrnné označenie regálu
- Graficky prehľadný rozcestník pre celý fond študovne

Namiesto pôvodných cenovkových líšt s lístkami, ktoré označovali doterajšie mnohopočetné skupiny kníh, sme sa rozhodli vytlačiť popisy na samolepiacu fóliu vyrezanú do tvaru úzkeho pásika, ktorý rozmerovo kopíruje prednú stranu sivej kovovej police. Vedľa veľkého, čitateľného nápisu sa nachádzalo číslo MDT v menšej veľkosti. Pre pozadie celého popisu sme vybrali sivú farbu podobnú metalickému laku predmetných políc, aby to pôsobilo čo najmenej rušivo. Takto sme označili všetkých 350 políc s vlastným popisom.

Na čelách obojstranných regálov sa nachádzali štyri pripevnené listy formátu A5, ktoré označovali číslo regálu a jeho obsah. Tieto lístky ale svojimi rozmermi neposkytovali potrebný komfort pri prezeraní fondu študovne, preto sme sa rozhodli

namiesto nich nakresliť obrovskú tabuľu z PVC, ktorá by obsahovala nielen súhrnné označenie uložených dokumentov, ale aj rôzne dodatočné pokyny, ktoré knižnica chce používateľom oznámiť.

Namiesto značenia regálov číslami sme prešli k farebnému značeniu na základe všeobecných vedných odborov, podľa ktorých sme dané knihy triedili. Namiesto uličky 2 pre infromatické knihy tak stačí používateľa odkázať na tyrkysovú. Vizualna informácia je ľahšie zapamätateľná. Na nové tabule sme tiež vzhľadom na väčšie rozmery doplnili aj anglické názvy jednotlivých klasifikácií MDT pre zahraničných študentov.

Spomínané pokyny a odporúčania v spodnej časti tabúľ obsahujú napr. webový formulár na MVS či návrhy na za-

kúpenie nových dokumentov, prípadne profily knižnice na sociálnych sieťach či odkaz na online katalóg. Pre autentické prepojenie online sveta s fyzickým priestorom sme použili grafické QR kódy, ktoré sú jednoducho prečítateľné ktorýmkoľvek smartfónom. Napokon sme do študovne umiestnili aj prehľadnú orientačnú mapu v podobe textového rozcestníka jednotlivých vedných odborov v regáloch (taktiež v bilingválnej verzii).

VÝSLEDOK A OČAKÁVANIA DO BUDÚCNOSTI

Nové radenie by bez nového značenia pravdepodobne ostalo nepovšimnuté, v horšom prípade by prinieslo nezodpovedané otázky a drobný chaos. Originálny grafický systém tabúl v študovni nielen

indikuje niečo nové, ale do študovne plnej šedých regálov priniesol s farbou aj trochu života.

Sme presvedčení, že sme sa zmenou radenia priblížili k filozofii priameho prístupu, ktorého hlavnou devízou je umožniť používateľom nielen vyhľadávanie (searching), ale aj prezeranie (browsing). Veríme, že prehľadné grafické značenie uľahčí prístup našim pravidelným čitateľom a tiež pritiahne tých návštevníkov UK TUKE, ktorých očarenie kvalitnou odbornou literatúrou ešte len čaká.

*Bc. Matej Hudáček
Univerzitná knižnica
Technickej univerzity v Košiciach
matej.hudacek@tuke.sk*

**MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEDZI SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU
KNIŽNÍC A SPOLKOM SLOVENSKÝCH KNIHOVNÍKOV A KNIŽNÍC /
MEMORANDUM OF COOPERATION BETWEEN SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION
AND SLOVAK LIBRARIANS AND LIBRARIES ASSOCIATION**

Dňa 11.11.2019 sa na pôde Ministerstva kultúry SR, na zasadnutí Ústrednej knižničnej rady, podpísalo Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc.

Podpísanie memoranda na pôde Ministerstva kultúry SR tomu aktu dodalo slávnostnejší charakter a pri všetkých preberaných problematických témach to bolo vnímané ako veľmi pozitívny akt a príjemná časť programu. Urobili sme krok vpred, v rámci ktorého chcú obe združenia deklarovat profesionálne a priateľské vzťahy medzi nami knihovníkmi.

Predmetom memoranda je spolupráca v nasledujúcich oblastiach:

- vzájomná výmena skúseností a informácií z činnosti združení,
- spolupráca na dohodnutých projektoch, aktivitách, podujatiach,
- spolupráca na tvorbe národných knihovníckych koncepcií a stratégií,
- zahraničná spolupráca a koordinovaná

- výmena skúseností so zahraničnými partnerskými inštitúciami,
- spolupráca pri tvorbe zásadných spoločných mediálnych vyhlásení a komuniké,
- spolupráca na tvorbe knihovníckeho periodika.

Hlavným cieľom spolupráce je rozvoj, akceptovanie a zlepšovanie celoslovenského a celospoločenského statusu knihovníctva, knižníc a profesie knihovníka. Nie je to len fráza, ale každodenná agenda asociácie a spolku, ktorú možno na prvý pohľad až tak nevidno. Ale za všetkým je ohromná práca jednotlivcov, ktorí v snahe zlepšiť naše podmienky v knihovníctve, pracujú vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár.

Veríme, že naše spoločné projekty a aktivity utužia našu ďalšiu spoluprácu.

*Ondrej Látka, predseda SAK
Helena Mlejová, predsedníčka SSKK*

Memorandum o spolupráci

Slovenská
asociácia
knižníc

Spolok slovenských
knihovníkov a knižníc

Slovenská asociácia knižníc
v zastúpení: Ing. Ondrej Látka, PhD., predseda
Klemensova 19, 814 67 Bratislava, IČO: 30845181

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
v zastúpení: Mgr. Helena Mlejová, predsedníčka
Michalská 1, 816 14 Bratislava, IČO: 00178594

uzatvorili nasledujúce
Memorandum o spolupráci

Článok I. Preambula

- 1) Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (ďalej len SSKK) a Slovenská asociácia knižníc (ďalej len SAK) deklarujú svoje rozhodnutie rozvíjať vzájomnú spoluprácu na princípoch dôvery, profesionality a vzájomného obohacovania sa v oblasti realizácie spoločných projektov a posilnení strategického rozvoja oboch profesijných združení.
- 2) Memorandum je prejavom slobodnej vôle jeho zúčastnených strán SSKK a SAK a vypovedá o ich spoločnom rozhodnutí spolupracovať pri navrhovaní a realizovaní spoločných cieľov. Partnerstvo, ktoré je predmetom tohto memoranda, je neformálne spojenie SSKK a SAK, vytvorené s cieľom vzájomnej spolupráce.
- 3) Zúčastnené strany vyjadrujú svoju ochotu spolupracovať pri stanovených spoločných programoch, projektoch a aktivitách, pričom budú zohľadnené možnosti a podmienky každého z partnerov.

Článok II. Cieľ a predmet memoranda

- 1) Cieľom memoranda je rozvoj, akceptovanie a zlepšovanie celoslovenského a celospoločenského statusu knihovníctva, knižníc a profesie knihovníka.
- 2) Zúčastnené strany deklarujú spoločný záujem a pripravenosť participovať na vytváraní iniciatív, ktoré vyúsťia do spoločných postupov a do vypracovania projektov, ktoré naplnia cieľ memoranda.
- 3) Predmetom memoranda je spolupráca v nasledovných oblastiach:
 - vzájomná výmena skúseností a informácií z činnosti združení,
 - spolupráca na dohodnutých projektoch, aktivitách, podujatiach,
 - spolupráca na tvorbe národných knihovníckych koncepcií a stratégií,
 - zahraničná spolupráca a koordinovaná výmena skúseností so zahraničnými partnerskými inštitúciami,
 - spolupráca pri tvorbe zásadných spoločných mediálnych vyhlásení a komuniké,
 - spolupráca na tvorbe knihovníckeho periodika.
- 4) Zúčastnené strany súhlasia s tým, že podrobnosti realizácie, podmienok a foriem vzájomnej spolupráce na spoločných aktivitách budú posudzované jednotlivo.
- 5) Z tohto memoranda pre zúčastnené strany nevyplývajú žiadne finančné záväzky.

Článok III. Platnosť memoranda

- 1) Memorandum bude platné od dátumu podpisu štatutárnych orgánov oboch zúčastnených strán v trvaní 5 rokov. Po tomto období obidve zúčastnené strany vyhodnotia svoje aktivity a rozhodnú o jeho ďalšom pokračovaní.
- 2) V prípade, ak jedna zo zúčastnených strán nebude chcieť pokračovať v ďalšej spolupráci počas nasledujúceho obdobia, tento jej úmysel musí byť predložený v písomnej forme ako výpoveď s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
- 3) V prípade, ak zúčastnená strana dlhodobo nejaví ochotu spolupracovať, memorandum zaniká márnym uplynutím troch mesiacov odo dňa doručenia výzvy na spoluprácu nespolupracujúcej zúčastnenej strane.

Článok IV. Záverečné a spoločné ustanovenia

- 1) Memorandum o spolupráci bolo vypracované v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú pre každú zúčastnenú stranu určené dva rovnopisy.
- 2) Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zúčastnenými stranami memoranda.
- 3) Toto memorandum je podpísané štatutárnymi orgánmi zúčastnených strán, pričom svojím podpisom vyjadrujú súhlas s jeho obsahom.

Bratislava 11.11.2019

.....
Mgr. Helena Mlejová
predsedníčka SSKK

.....
Ing. Ondrej Látka, PhD.
predseda SAK

INTERAKTÍVNA VÝSTAVA GENERATION CODE: BORN AT THE LIBRARY 2019 / INTERACTIVE EXHIBITION GENERATION CODE: BORN AT THE LIBRARY 2019

Ing. Ondrej Látka, Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach
ondrej.latika@tuke.sk

Abstract: *Generation Code: Born at the Library is an interactive exhibition showcasing the top innovative digital exhibits from public libraries across the EU. The exhibition takes place every year at the European Parliament during EU Code Week and explores how future technologies are interacting with libraries in Europe. In the EU, over 2.3 million people a year attend a digital literacy course in their library, learning anything from basic digital skills to coding. This is a time to celebrate the amazing work that public libraries do every day in filling the digital gap of our communities.*

Keywords: *interactive exhibition, Parliament Library, EU Code Week, future technologies, libraries, Europe.*

Kľúčové slová: *interaktívna výstava, Parlamentná knižnica, Týždeň EU Code, technológie budúcnosti, knižnice, Európa*

Generation Code: Born at the Library je interaktívna výstava opakujúca sa už niekoľko rokov počas podujatia EU Code Week. Koná sa na pôde európskeho parlamentu a jej organizátorom je Parlamentná knižnica Európskeho parlamentu v Bruseli. Tento rok sa uskutočnila 8.10.2019 a jej témou bolo inovatívne digitálne vzdelávanie vo verejných knižniciach po celej Európe.

Podľa štatistík v Európskej únii (EÚ) navštevuje kurz digitálnej gramotnosti vo svojej knižnici vyše 2,3 milióna ľudí ročne. Navštevníci sa učia základné digitálne zručnosti až po kódovanie. Je to úžasná práca, ktorej sa venujú verejné knižnice pri zaplňaní digitálnej medzery v našich komunitách.

Podujatie Generation Code: Born at the Library pozostáva z troch častí: prvou je samotná výstava, druhou je Meet and Greed,

čo je stretnutie s europoslancami a trefou je prednáška zaujímavého hosťa. Prvá časť je najzaujímavejšia, pretože rôzne knižnice z Európy predstavujú svoje vzdelávacie projekty s možnosťou vyskúšať si nové, ale dostupné vzdelávacie technológie. Jedným z prekvapení pre mňa bolo zistenie, že jedna verejná knižnica z Holandska učí deti kódovať už od štyroch rokov. Robí to prostredníctvom hračky – húsenice. Húsenica sa pohybuje stále dopredu. Telo húsenice sa dá oddeliť po jednotlivých blokoch, každý malý blok má na sebe svetielko s príkazom. Na jednom môže byť šípka dopredu, na druhom šípka doprava alebo doľava. Tak sa vyskladá celé telo húsenice, pričom tam môžu byť príkazy na zmenu smeru, zvukové alebo svetelné efekty. V závislosti na poradí jednotlivých blokov a ich voľbe sa húsenica pohybuje. Čiže ak dáme

za sebou bloky so šípkou rovno, doprava, doprava, tak sa húsenica pohne najprv dopredu, a potom dvakrát zahne doprava. Samozrejme, nie je to programovanie ako také, ale aktivita podvedome učí deti rozmyšľať strojovo, teda algoritmicke.

Zaujímavou vzdelávacou hračkou bol aj Qbot. Išlo o malé roboty veľkosti „kinder vajička“ pohybujúce sa len po čiare, ktorú im nakreslíte. Majú snímač, ktorý vie rozlíšiť farbu čiary, na ktorej sa práve nachádza. Na základe toho mu vieme kombináciou postupnosti farieb prikázať napríklad smer,

sa má vydať na križovatke. Tieto Qboty sú už komplexnejšie a dajú sa robiť zložitejšie kódy, čo si vyžaduje vyššiu vekovú hranicu ich používateľov. Jednou z prvých úloh pri vzdelávaní sa pomocou týchto robotov je nájsť cestu z bludiska. Okrem týchto robotov knižnice využívajú rôzne elektrotechnické stavebnice, programovateľné LEGO, alebo si ovládače ku hre na tablete vyrobia sami z kartónu alobalu. Práca s profesionálnymi robotmi v knižniciach už tiež nie

predseda SAK Ondrej Látka na podujatí

je novinkou. Sú knižnice, ktoré majú drahé profesionálne roboty, s ktorými sa dá porozprávať, počúvajú vaše príkazy alebo Vám aj zatancujú.

Druhú časť podujatia tvorilo stretnutie europoslancami. Minulý rok sa nám podarilo stretnúť s desiatimi slovenskými europoslancami z trinástich, čím sme boli vyhlásení za najaktívnejšiu krajinu v rámci tohto podujatia. Možno zmena europoslancov a krátkosť ich pôsobenia v tejto funkcii spôsobili, že tentokrát sa nám podarilo stretnúť len štyroch z trinástich.

Poslednou, treťou, časťou podujatia boli prednášky na aktuálne témy z europarlamentu a knižníc, s ktorými vystúpili:

- Eurokomisárka Mariya Gabriel
- Europoslankyňa Eva Maydell, co-host of Generation Code

- Europoslanec Brando Benifei, co-host of Generation Code
- Catherine Stihler, CEO of Open Knowledge International
- Marie Oestergaard, Director of Aarhus Public Libraries
- Gerald Leitner, IFLA Secretary General

Jednou z aktivít na Generation Code je aj vytvorenie letáka „Libraries & Skills fact sheets“. Pre tento rok Parlamentná knižnica v Bruseli v spolupráci so Slovenskou asociáciou knižníc pripravila veľa zaujímavých čísel. Tento leták je potom dostupný na web stránke, kde sú letáky všetkých participujúcich krajín.

Bolo by zaujímavé mať za Slovensko vlastný stánok na tejto výstave a ukázať, že aj my na Slovensku máme knižnice modernej doby, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám v IT oblasti.

KNIŽNICE A ZRUČNOSTI na Slovensku

Populácia:
5,4 miliónov

Jedna knižnica pre
3,034 obyvateľov

2019

Knižnice na Slovensku

Spolu je
7,2 MILIÓNOV
návštev
na Slovensku za rok

1780

KNIŽNÍC NA SLOVENSKU

Spolu je:
18,8 MILIÓNOV
VÝPOŽIČIEK
na Slovensku
každý rok

Dokopy
618,000
registrovaných čitateľov
vo verejných knižniciach

52%
z nich má
prístup internet

Konalo sa
32,000
verejných podujatí
v roku 2018

32% ponuka WiFi
pripojenie

Zručnosti na Slovensku

V rebríčku
EU Digital Economy
& Society Index
(DESI) ma Slovensko
21 miesto

4%

dospelých obyvateľov
sa zúčastňuje na
celoživotnom vzdelávaní

41%

zamestnávateľov na
Slovensku má problém najst
pracovnú silu s adekvátnymi
pracovnými zručnosťami

% dospelých s nízkou gramotnosťou

ako dobre pracujú Slováci ONLINE?

% dospelých s nízkou finančnou gramotnosťou

Viete že?

23% oprávnených voličov na Slovensku sa
zúčastnilo volieb do Európarlamentu v roku 2019

Information drawn from: The EU Digital Economy and Society Index (DESI) 2016; European Commission Education and Training Monitor 2019; OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC); 2019 European Parliament election results; European Commission Skills data and the Slovak Library Association (Slovenská asociácia knižnic).

librarymap.jfla.org

PhDr. Daniela Džuganová, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach
daniela.dzujanova@upjs.sk

Abstract: Visit Slovak Library Association's members on significant conference of Czech librarians „Knižovny současnosti 2019“. This year with a motto „1919 – 2019“. 100 years of Czechoslovakian Libraries low.

Keywords: conference Knižovny současnosti 2019, czech librarianship, new trends in libraries, Slovak Library Association

Kľúčové slová: Knižovny současnosti 2019, konferencia, české knihovníctvo, nové trendy v knižniciach, Slovenská asociácia knižníc

Na pozvanie Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR sa konferencie Knižovny současnosti 2019, ktorá se uskutočnila v dňoch 10. až 12. 9. 2020 v priestoroch Pedagogickej fakulty Olomouci zúčastnili 2 zástupcovia Slovenskej asociácie knižníc, a to jej predseda Ing. Ondrej Látko, PhD. a tajomníčka PhDr. D. Džuganová. Konferenciu usporiadalo Sdružení knihoven ČR s aktuálnym mottom „1919 – 2019 – Knižovny!“.

Jednalo sa o najvýznamnejšie a najväčšie knihovníckej podujatie v roku 2019 s cieľom získania komplexného prehľadu o stave knižníc v Českej republike. Dôležitým momentom bola účasť zahraničných lektorov.

Program konferencie bol mimoriadne pútavý, ale aj náročný. Niekedy bolo veľmi ťažké rozhodnúť sa, ktorej sekcii venovať väčšiu pozornosť. Rokovalo sa v 4 sekciách (okrem záverečného dňa), paralelne prebiehali tematické workshopy, Laboratória a Infoboxy. V úvode konferencie prebehol dôležitý akt – podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci v oblasti knihovníctva a informačnej činnosti, medzi SKIP, ZDRUK a AKVŠ ČR,

ako aj odovzdávanie medailí Z. V. Tobolky.

Veľké množstvo zaujímavých prednášok bolo venovaných kľúčovým projektom českého knihovníctva, informačnému vzdelávaniu a vzdelávaniu verejnosti, prítomnosti a budúcnosti knižníc ako milníkov života vyspelej spoločnosti, budúcnosti a zmenách knižničných systémov, spolupráci knižníc a škôl, digitalizácii a ochrane kultúrneho dedičstva, katalógom, web archívom, portálom a dátam v knižniciach, bezbariérovým knižniciam, inováciám a inkubátorom v knižniciach atď. Podnetné boli aj panelové diskusie na záver každej sekcie, závery z nich budú zverejnené v tlačenej i elektronickej zborníku, ktoré budú spoločne s plnými textami príspevkov zverejnené na webovej stránke konferencie:

<http://sdruc.mlp.cz/sdruc/konference-knihovny-soucasnosti/2019/>

Ďalší ročník konferencie Knižovny současnosti 2020 sa uskutoční v dňoch 8. – 10.9.2020.

Prínosné pre nás, slovenských hostí, bolo nielen množstvo získaných informácií o ak-

Olomouc

tuálne prebiehajúcich projektoch na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni vo všetkých typoch knižníc, ale aj neformálnych kolegiálnych a priateľských stretnutí, či už počas konferencie, alebo v jej kuloároch

po skončení oficiálneho programu.

Ďakujeme Vám kolegovia za pozvanie a tešíme sa na ďalší úspešný ročník v roku 2020.

*Vianoce plné lásky, nehy a pokoja
nech každú vašu bolesť zahoja.
V tento krásny čas zabudnite na všetky starosti,
prežijte tieto chvíle v zdraví, šťastí a radosti.*

*Šťastné a veselé Vianoce
želá
redakcia Bulletinu SAK*

